

České ekologické manažerské centrum, CEMC ETVCZ inspekční orgán č.4055
28. pluku 524/25
101 00 Praha 10

Issues

VERIFICATION CERTIFICATE

k zakázce č. 500 37/2023.

in order to recognize the certified methodology below and following the conclusions of the experts in the Quick scan, according to the EU methodology Environmental Technology Verification, version GVP 1.3, which is compatible with ISO 14034:

„MetalRem S, soil“

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýčká 129, 165 00 Praha – Suchbátka, IČ: 60460709

DEKONTA, a.s.

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy, IČ: 25006096

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560, 11000, Praha 1, IČ:00216208

Norwegian University of Science and Technology

Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim, Norway, DIČ: NO974767880

Norwegian Institute for Water Research

Gaustadalléen 21, 0349, Oslo, Norway, DIČ: NO855869942

The technology was created with the financial support from the grant TO01000170 from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and the Technology Agency of the Czech Republic within the KAPPA Programme

Attachment: Quick Verification Protocol according to EU ETV methodology, ver. 1.3.

In Prague 23. 11. 2023

České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25
101 00 Praha 10
IČO: 45249741

Ing. Vladimír Študent, výkonný ředitel

CEMC

České ekologické manažerské centrum
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
P.O.BOX . fax: (+420) 274775869
tel.: (+420) 274784447-8
IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol

EU Environmental Technology Verification

RYCHLÉ OVĚŘENÍ

Vážený Navrhovatelí,

cílem tohoto závazného, jednotného formuláře je shromáždit dostatek informací k posouzení, zda tato technologie vyhovuje rozsahu ETV programu, do které technologické oblasti patří, a jak přibližně velké budou náklady na Ověření. Navrhovatel vyplňuje část A tohoto formuláře „Rychlé ověření“ (Ověřovací orgán jej vyhodnotí v podobě části B). Formulář jakkoli neupravujte, text vpisujte pouze do relevantních šedých polí, šedá zaškrťovací pole zatrhnete dvojím poklepáním myši. Odpovědi by měly být jasné a stručné. Další související podpůrné informace a dokumenty připojte formou příloh.

Ověřovací orgán	Navrhovatel
Jméno: České ekologické manažerské centrum Inspekční orgán č.4055 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Študent Adresa: 28. pluku 524/25 Praha 10 101 00 Telefon: +420 274 784 417 Email: cemc@cemc.cz	Jméno: Česká zemědělská univerzita v Praze Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. Adresa: Kamýcká 129 Praha - Suchdol 165 00 Telefon: +420 22438 3857 Email: komarek@fzp.czu.cz

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

ČÁST A – VYPLŇUJE NAVRHOVATEL

A.1) Předchozí Rychlé ověření: (datum)
1) Bylo provedeno předchozí Rychlé ověření? <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano, datum:
Komentář:
A.2) Identifikace technologie:
A.2.1) Název technologie: MetalRem S „Technologie aplikace sulfidovaného elementárního nanoželeza s termicky stabilizovaným čistírenským kalem pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách“
A.2.2) Technologická oblast: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Čištění a monitoring vody <input checked="" type="checkbox"/> Materiály, odpady a zdroje <input type="checkbox"/> Technologie pro energetiku <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní: Remediací kontaminovaných půd
Komentář: Ověření účinnosti a návrh technologie aplikace sulfidovaného elementárního nanoželeza s termicky stabilizovaným čistírenským kalem pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách
A.3) Popis technologie a prohlášení o výkonnosti:
A.3.1) Popis technologie: Technologie MetalRem S je určena k imobilizaci (tj. snížení rozpustnosti, mobility a biologické dostupnosti) Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách pomocí aplikace kombinace sulfidovaného elementárního nanoželeza (SnZVI) a termicky stabilizovaného čistírenského kalu s nízkým obsahem kontaminantů. Remediací půd kontaminovaných kovy je založena na principu, že kovy není možné žádným způsobem degradovat (oproti např. organickým polutantům). V půdě se tak v čase akumulují, pokud nejsou fyzicky transportovány např. vodní a větrnou erozí, vyluhovány do podzemních či povrchových vod, či přijaty rostlinami. Z pohledu remediace takto kontaminovaných půd a snížení rizik přítomných kontaminantů je tak možné zvolit dva základní směry přístupu – 1) separaci kovových kontaminantů z půdní matrice, nebo 2) tzv. imobilizaci, tj. převedení kovových kontaminantů do méně rozpustných forem, kdy představují menší riziko z hlediska dalšího šíření kontaminace, vstupu do vodních zdrojů, rostlin apod. Tyto různé přístupy pak budou dále popsány v bodě A.3.3). Při chemické imobilizaci (někdy též stabilizaci) kovových kontaminantů se obecně uplatňuje řada

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

fyzikálně-chemických procesů, které mohou působit jak samostatně, tak současně. Jedná se především o sorpční procesy (fyzikální i chemická sorpce), koprecipitaci, srážení, či komplexaci s organickými ligandy. Pokud je to pro daný kontaminant relevantní, imobilizace může zahrnovat i změnu oxidačního stavu cílového prvku.

Oxidy Fe jsou přirozeně přítomné prakticky ve všech typech půd a patří mezi nejdůležitější součásti půdního sorpčního komplexu. Pokud jsou aplikovány do půdního či horninového prostředí ve formě svých prekurzorů, tj. různých forem elementárního železa, dochází navíc při tvorbě oxidů k oxidačně-redukční reakci, kdy aplikované elementární železo může navíc vystupovat ve formě redukčního činidla vůči přítomným kontaminantům. Pro zvýšení efektivity této reakce a získání vyššího specifického povrchu nově vzniklých oxidů jsou tak v posledních letech zkoumány materiály na bázi elementárního nanoželeza (nZVI), zejména vzhledem ke svému vysokému specifickému povrchu a vysoké reaktivitě. Tyto materiály byly původně vyvinuty pro redukcí kontaminantů v podzemních vodách (např. Cr(VI) či chlorovaných rozpouštědel), potenciál jejich využití je však pro široké spektrum organických i anorganických kontaminantů jak v horninovém prostředí, tak i svrchních půdních horizontech. Oproti podzemním vodám je však využití nZVI v půdě méně prozkoumané, včetně jeho dopadů na živou složku půdního prostředí.

Elementární nanoželezo je ve své základní („povrchově neupravené“) podobě manipulováno a aplikováno ve formě vodní suspenze, neboť nZVI v suchém stavu má pyroforické vlastnosti. Tyto částice (velikostně pod 100 nm) mají při aplikaci základní obecnou strukturu sestávající z jádra tvořeného Fe(0), které nese redukční schopnost, a tenké svrchní vrstvy oxidů fungující jako sorbent. Po přidání do prostředí pak dochází k rychlé oxidaci aplikovaných nanočástic. Pro další optimalizaci vlastností částic na bázi nZVI se pak využívá různých povrchových úprav (např. CMC-karboxymethylcelulóza, PA-polyakrylová kyselina), které mají za cíl snížit agregaci aplikovaných částic, prodloužit jejich stabilitu a reaktivitu, zvýšit efektivitu vůči cílovým kontaminantům, či snížit toxicitu vůči přítomným organismům. Pro optimální výkon posuzované technologie bylo na základě předběžných testů (viz příloha č. 1, kapitola 2.2) a rešerše odborné literatury zvolené tzv. sulfidované nZVI, konkrétně komerční produkt Nanofe DS25 od společnosti NANO IRON, s.r.o. Tento produkt je ve srovnání s povrchově neupraveným nZVI pro cílové kontaminanty účinnější, stabilnější, a má méně rušivý vliv na půdní mikroorganismy. Vazba kovů zde může být oproti klasickému nZVI posílena i tvorbou málo rozpustných sulfidů.

Častým problémem půd s vysokým obsahem kovových kontaminantů je nízký obsah organické hmoty. Ta plní v půdě mnoho důležitých funkcí, jako např. udržování mechanických a strukturních vlastností, ovlivňuje schopnost vázat vodu, živiny a kontaminanty, poskytuje životní prostředí a substrát pro půdní (mikro)organismy apod., a je tak přímým indikátorem půdního zdraví. Pro celkové zlepšení půdních podmínek (nejen pokles rozpustnosti kontaminantů samotný) tak byla ověřována kombinovaná aplikace částic SnZVI a termicky stabilizovaného čistírenského kalu s nízkým obsahem kovových kontaminantů. Čistírenský kal je ekonomicky nenáročným odpadním produktem čištění odpadní vody, jehož úpravy a možnosti udržitelného využívání jsou v současnosti intenzivně zkoumány. Ačkoli jeho využívání na zemědělské půdě čelí problémům díky obsahu potenciálních kontaminantů a s tím spojené zákonné regulaci, na již vysoce kontaminovaných lokalitách, brownfieldech atd. může jeho aplikace naopak poskytovat spíše benefity (zvýšení podílu půdní org. hmoty a živin). V navrhované technologii byl použit odvodněný čistírenský kal z malé ČOV, který byl po předsušení tepelně upraven po dobu 6 hodin při teplotě 90°C. Tento kal měl po úpravě asi 55% obsah organické hmoty a dalece splňoval limitní koncentrace kontaminantů pro aplikaci kalů na zemědělskou půdu stanovené v příloze č. 38 Vyhlášky č.

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (konkrétní hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1).

Prvním krokem při aplikaci ověřované technologie je důkladný průzkum kontaminace a vlastností lokality, na které má být technologie využita, jak je dále popsáno v oddíle A.3.6). U kovových kontaminantů je obzvláště důležité získat informace nejen o celkovém obsahu v půdě, ale též o jejich frakcionaci, tj. i rozpustnosti, mobilitě a (bio)dostupnosti, vyplývající z typu vazby na různé půdní součásti, které jsou zásadní pro hodnocení reálných rizik, která mohou kontaminanty na lokalitě představovat (např. průnik do podzemní a povrchové vody, příjem rostlinami apod.). Cílem ověřované technologie je pak tuto rozpustnost a mobilitu snížit. V navrhované technologii byly použity aplikační dávky 1% hm. SnZVI na sušinu půdy a 3% hm. termicky stabilizovaného kalu na sušinu půdy. Vzhledem k jedinečným vlastnostem půdy a kontaminace na každé lokalitě je však před samotnou aplikací technologie silně doporučeno provést sérii laboratorních a pilotních zkoušek (např. podobného typu, jako je popsáno v příloze č. 1), které umožní nastavit optimální dávkování přidaných činidel vzhledem k maximální environmentální i ekonomické efektivitě ošetření. Navrhovaná technologie cílí především na ošetření svrchních půdních horizontů, které jsou v případě antropogenního znečištění kovy také nejčastěji kontaminovány. V tom případě, pokud to hloubka kontaminace dovolí, je zapravení imobilizačních činidel možné pouhým zaoráním a zhomogenizováním v orniční vrstvě. Pokud by tento typ zapravení nebyl vzhledem k charakteru lokality a hloubky znečištění vhodný či možný, je též možné provést výkop kontaminované půdy, její promíslení s aplikovanými materiály (např. pomocí pásového rypadla, míchačky apod.), a následně uložit ošetřenou půdu zpět.

Po aplikaci zmíněných činidel pak může v závislosti na půdních podmínkách docházet po nějakou dobu k ustanovování rovnováhy daných činidel v půdě. Toto období může být provázeno i přechodným zvýšením pH půdy spojeným se zvýšenou vazbou kovových kontaminantů. Přibližně maximálně po 6 měsících od aplikace pak dochází k vyrovnání pH a stabilizační účinnost se již významněji nemění. Vývoj mobility kovů na lokalitě v dlouhodobém kontextu je však nutné sledovat pomocí pravidelného monitoringu.

A.3.2) Účel technologie:

Hlavním účelem technologie je efektivní imobilizace Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách využívající kombinaci sulfidovaného elementárního nanoželeza spolu s termicky stabilizovaným čistírenským kalem. Výhodou technologie je kromě její efektivity i zlepšení parametrů tzv. půdního zdraví a využití odpadního produktu z čištění odpadních vod.

A.3.3) Relevantní alternativy na trhu:

Navrhovaná technologie má představovat environmentálně a ekonomicky šetrné řešení pro snížení rozpustnosti a mobility Cd, Pb a Zn v půdě (svrchních horizontech) aplikovatelné *in situ*. Jako relevantní alternativu tak nepovažujeme technologie *ex situ* (např. praní zemin *ex situ*) a pak technologie takové, které velmi zásadně mění strukturu, vlastnosti, funkce a možnosti využití ošetřené půdy a lokality jako takové (např. enkapsulace, solidifikace, vitifikace). Taktéž techniky vymývání kontaminujících kovů *in situ* nepovažujeme za relevantní alternativu, protože zahrnují instalaci složitější techniky (vsakovacích, čerpacích a monitorovacích vrtů), která musí být na místě v provozu obvykle po delší dobu. Kromě toho použitá mobilizační/komplexační činidla (anorganické a organické kyseliny, chelatační činidla apod.) sama o sobě negativně ovlivňují podmínky v půdě a půdní organismy.

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

Z hlediska environmentálního dopadu, šetrnosti k životnímu prostředí a ekonomiky provozu jsou navrhované technologie asi nejbližší techniky **fytořediace**. Ty využívají schopnosti rostlin přijímat (tzv. **fytoextrakce**) či stabilizovat (tzv. **fytoštabilizace**) kovy. Při **fytoextrakci** dochází k odstranění kovů jejich absorpcí do kořenů a nadzemních částí rostliny, které jsou následně sklizeny a zpracovány *ex situ*. Omezení je zde celá řada, kdy výsledek fytoextrakce je závislý na mnoha faktorech, jako je fytotoxicita přítomné kontaminace, hloubka a hustota kořenového systému, přírůstek biomasy i relativní příjem kovu rostlinou, který je obvykle velmi nízký vzhledem k celkovému množství kovu v půdě. Účinnost fytoextrakce je tak obvykle velmi nízká, což vede často k nepříjemně dlouhému časovému rámci **remediace**. **Fytoštabilizace** naproti tomu spočívá v použití rostlin ke snížení mobility a biodostupnosti kovů v půdě, tak i k omezení fyzického šíření kontaminace. Rostliny chrání půdu před vodní a větrnou erozí, kořeny rostlin také pomáhají minimalizovat průsak vody půdou, což dále snižuje vyplavování kontaminantů do podzemních vod. Krom toho mohou kořeny rostlin také poskytovat povrch pro sorpci nebo srážení kovových kontaminantů, což dále snižuje jejich mobilní frakci. Limitem pro fytoštabilizaci může být nižší efektivita a fytotoxicita půdy na lokalitách s vyšší úrovní kontaminace. Jako ideální řešení se tak často jeví **štabilizace kombinovaná** (také tzv. chemicky podporovaná fytoštabilizace), kdy je půda nejprve ošetřena imobilizačním činidlem, které sníží toxicitu kontaminantů a zlepší půdní vlastnosti (viz imobilizační technologie navrhovaná v tomto dokumentu), načež rostlinný pokryv dále snižuje erozi, průsak a mobilitu kontaminantů. Na některých kontaminovaných lokalitách je i primární ošetření pomocí štabilizačních činidel nutnou podmínkou k tomu, aby rostliny na daném místě vůbec mohly růst a přežívat.

A.3.4) Použitý princip:

Jak bylo řečeno v oddíle A.3.1), navrhovaná technologie aplikace SnZVI a termicky štabilizovaného čistírenského kalu využívá potenciálních principů sorpce, povrchového srážení, precipitace a komplexace s organickými ligandy pro snížení rozpustnosti, mobility a (bio)dostupnosti Cd, Pb a Zn. Kromě imobilizačního působení vůči přítomným kontaminantům také přidaný čistírenský kal zvyšuje obsah organické hmoty, zlepšuje půdní vlastnosti, a také podporuje zvýšení množství půdních mikroorganismů a zvyšuje atraktivitu pro žížaly.

A.3.5) Navrhněte prohlášení o výkonnosti technologie, které chcete ověřit:

Technologie MetalRem S umožňuje díky aplikaci SnZVI a termicky štabilizovaného čistírenského kalu snížení rozpustnosti a mobility Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách.

Výkonnost technologie MetalRem S byla na základě provedení pilotního terénního testu detailně popsáno v příloze č. 1 vyjádřena rozdílem množství Cd, Pb a Zn uvolněných pomocí standardizované a běžně používané extrakce 0,01 M CaCl₂ z půdy ošetřené kombinací SnZVI (1% hm. na sušinu půdy) a kalu (3% hm. na sušinu půdy) oproti kontrolní neošetřené půdě po 12 měsících od zahájení testu.

Minimální výkonnost ověřované technologie vyjádřená jako pokles extrahovatelnosti Cd, Pb a Zn pomocí 0,01 M CaCl₂ činila na náročnějších z testovaných lokalit po 12 měsících od zahájení testu 30 % pro Cd, 38 % pro Pb a 24 % pro Zn.

Je však nutno podotknout, že tato účinnost byla dosažena v podmínkách velmi náročných pro imobilizaci (kyselé pH, nízký obsah organické hmoty, vysoká koncentrace mobilního Cd a Zn). V lokalitách s nižší

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

mobilitou Cd, Pb a Zn je tak možné očekávat výrazně vyšší účinnost technologie, obdobně jako bylo zaznamenáno na druhé z testovaných lokalit.

Detailní výsledky a informace o výpočtu jsou uvedeny v kapitole 3.4 přílohy č. 1.

A.3.6) Za jakých provozních parametrů je zaručeno výše uvedené prohlášení o výkonnosti technologie:

Účinnost jakéhokoli imobilizačního činidla aplikovaného do svrchních půdních horizontů vždy závisí na konkrétních půdních podmínkách na dané lokalitě – např. pH, Eh, obsahu organické hmoty, oxidů Fe a Mn, zrnitostním složení apod., tak i na množství, speciaci, rozpustnosti a mobilitě přítomných kontaminantů.

Před vlastním uplatněním technologie na dané lokalitě je nutné provést dostatečně detailní průzkumné práce a analýzy:

- 1) Základní pedologická a fyzikálně-chemická charakterizace - půdní druh, zrnitost, objemová hmotnost, obsah organické hmoty, pH, prvkové složení (např. extrakt lučavkou královskou)
- 2) Informace o kontaminaci (rozsah a hloubka kontaminace v půdním profilu)
- 3) Detailní informace o množství, mobilitě a (bio)dostupnosti kovových kontaminantů (např. extrakce lučavkou královskou, sekvenční a jedнокrokové extrakce)
- 4) Informace o původu kontaminace a případných přítomných podzemních a nadzemních objektech a sítích.

Na základě těchto informací je vhodné připravit tzv. koncepční model lokality, ze kterého bude patrné, jak ke kontaminaci došlo, v jakém je momentálně stavu a jak se vyvíjí. Následně je nutné vyhodnotit, zda je možné na dané lokalitě aplikací materiálů na bázi SnZVI a termicky stabilizovaného čistírenského kalu dosáhnout cílů daného sanačního zásahu – vysoce vhodné je provedení laboratorních a pilotních testů.

Návrh provozní aplikace technologie by pak měl vycházet ze všech dostupných informací.

Výše deklarovaná účinnost technologie byla stanovena pro půdu s následujícími vlastnostmi při aplikační dávce 1% hm. SnZVI na sušinu půdy a 3% hm. stabilizovaného čistírenského kalu na sušinu půdy (viz příloha č. 1, kapitola 2.1):

pH v rozsahu 5,5 až 6,5

Obsah organického uhlíku 1,8 – 2,8 %

Obsah kovových kontaminantů stanovený extrakcí lučavkou královskou:

- Cd: až 49 mg/kg
- Pb: až 5941 mg/kg
- Zn: až 4945 mg/kg

Množství kovových kontaminantů ve vodorozpustné a vyměnitelné frakci stanovený metodou BCR sekvenční extrakce:

- Cd: 22 mg/kg

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

- Pb: 235 mg/kg
- Zn: 1322 mg/kg

Množství kovových kontaminantů ve frakci extrahovatelné pomocí 0,01 M CaCl₂:

- Cd: až 9,5 mg/kg
- Pb: až 3,4 mg/kg
- Zn: až 497 mg/kg

Jak je z výše uvedených hodnot patrné, technologie byla testována ve velmi náročných podmínkách vysoké mobility kovových kontaminantů, především Cd a Zn. Ve většině jiných případů lze pravděpodobně očekávat vyšší účinnost technologie, stejně jako bylo pozorováno na druhé testovací lokalitě.

A.3.7) Hlavní normy, standardy, předpisy nebo relevantní odkazy vztahující se k této technologii:

Vzhledem k povaze technologie se na ni nevztahují žádné normy či standardy. Existující „Metodická příručka MŽP pro použití reduktivních technologií *in situ* při sanaci kontaminovaných míst“ se sice zabývá aplikací materiálů na bázi nZVI, ale pouze do horninového prostředí a saturované zóny, neřeší aplikaci do svrchního půdního horizontu.

V ČR jsou stanoveny podmínky aplikace upravených kalů na zemědělskou půdu zákonem o odpadech č. 541/2020 a prováděcí vyhláškou č. 273/2021 Sb. ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., případně zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 474/2000 Sb. za předpokladu vyjmutí produktu zpracování čistírenského kalu z katalogu odpadů. V těchto předpisech jsou podrobně specifikovány požadavky na úpravu kalů, jejich složení a podmínky, za kterých smí být kaly aplikovány na zemědělskou půdu, včetně maximálních povolených dávek a frekvence aplikace. V této chvíli však neexistují předpisy, které by upravovaly jejich aplikaci na nezemědělské půdě, specificky kontaminovaných brownfieldech, pro které je navrhovaná technologie primárně určena. Smyslem zmíněných vyhlášek je primárně zabránit druhotné kontaminaci nekontaminované půdy díky vnosu polutantů obsažených v kalech použitých za účelem hnojení a výživy rostlin určených k zemědělské produkci. Z toho důvodu je i maximální povolená aplikovaná dávka na zemědělské půdě stanovena na 5 t / ha (resp. 10 t / ha při více než dvojnásobně podlimitních parametrech kontaminace). Naproti tomu na brownfieldech vysoce kontaminovaných kovy je při dodržení maximálních limitů obsahu kovů v aplikovaném kalu (vhodné je zvolit kal s nízkým obsahem kovů) jejich vnos do půdy obvykle minoritní oproti již přítomné pozadřové koncentraci i při použití vyšší aplikované dávky, než je stanoveno v předpisech vztahujících se k zemědělské půdě. Pozitivní imobilizační a remediační účinek kalu aplikovaného na takové lokalitě pak může dalece převážit rizika z dodatečného vnosu kontaminantů obsažených v kalu samotném, jak je ukázáno ve výsledcích pilotního testu popsanych v příloze č. 1.

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

A.4) Přípravenost na trh:

A.4.1) Je technologie již dostupná na trhu? Ne Ano, počet let:

- Pokud ne, je technologie k dispozici?

- Ne

- Ano: demonstrační jednotka tržní produkt

- Při transformaci demonstrační jednotky do tržního produktu, budou mít případné změny dopad na výkon technologie?

- Ne - důvod: Technologie je v současné době v takové podobě, že její základní výkonnostní parametry, tedy minimální pokles extrahovatelnosti Cd, Pb a Zn pomocí 0,01 M CaCl₂, by měly být při provozní aplikaci na vhodně zvolených lokalitách zachovány.

- Ano - jaký bude dopad na výkon technologie?

Komentář:

Konkrétní efektivita technologie pro imobilizaci Cd, Pb a Zn, vyjádřená jako pokles extrahovatelnosti těchto prvků pomocí 0,01 M CaCl₂, bude na každé lokalitě jiná vzhledem ke specifickým půdním podmínkám a vlastnostem kontaminace. Vzhledem k tomu, že technologie byla testována na dvou různých velmi silně kontaminovaných lokalitách, kdy se deklarovaná účinnost vztahuje k té náročnější z nich, lze předpokládat, že na většině lokalit bude její výkonnost vyšší.

A.5) Úroveň inovace:

A.5.1) Popis inovace, kterou přináší tato technologie, ve srovnání s relevantními alternativami disponibilními na trhu:

Technologie MetalRem S přináší oproti stávajícím technologiím možnost snižovat rozpustnost, mobilitu a (bio)dostupnost Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách pomocí aplikace SnZVI a termicky stabilizovaného čistírenského kalu. Ve srovnání s technologiemi zmíněnými v oddíle A.3.3) přináší řešení, které:

- 1) lze použít *in situ* bez nutnosti instalace a dlouhodobého provozování složitější techniky
- 2) významně negativně neovlivňuje strukturu a vlastnosti půdy a lokality vzhledem k jejich funkcím a možnosti využití
- 3) nevnáší do půdy ve větším měřítku látky významně měnící fyzikálně-chemické vlastnosti prostředí (např. kyseliny, chelatační činidla)
- 4) zvyšuje obsah organické hmoty a zlepšuje prostředí pro půdní (mikro)organismy
- 5) využívá vznikajících odpadních produktů z čištění odpadních vod
- 6) umožňuje individuální nastavení optimálního dávkování imobilizačních činidel vzhledem k co největší

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

environmentální a ekonomické efektivitě

7) může být kombinováno s následnou fytostabilizací pro posílení imobilizačního účinku a další zlepšení ekologických funkcí lokality

A.6) Environmentální přidaná hodnota:

A.6.1) Fáze získávání přírodních zdrojů (suroviny, energie) a jejich transformace:

- Je tato fáze pod vaší přímou kontrolou? Ano Ne
- Máte informace k environmentálním aspektům? Ano Ne Částečné
- Existují významné rozdíly mezi vaší technologií a dostupnými alternativami, z pohledu vlivu na životní prostředí nebo přidané hodnoty pro životní prostředí? Ano Ne
- Hlavní pozitivní a negativní environmentální aspekty:

Jak bylo uvedeno výše, výhodou navrhované technologie je využití čistírenského kalu jako odpadního materiálu z čištění odpadní vody. Těchto materiálů vzniká velké množství, přičemž v zemědělství je jejich odbyt omezený díky náročné legislativě provázející jejich aplikaci na zemědělské půdě. Naproti tomu na již kontaminovaných brownfieldech může být jejich aplikace velkým benefitem pro posílení stabilizační účinnosti a zlepšení půdních vlastností.

Částice SnZVI použité v této technologii jsou komerčním produktem společnosti NANO IRON, s.r.o., která je jedním z předních vývojářů a prodejců nanomateriálů na bázi nZVI, minimálně v evropském měřítku. Výrobní postup je tak však výrobním tajemstvím a fáze získávání zdrojů nám není známa.

A.6.2) Výrobní fáze:

- Je tato fáze pod vaší přímou kontrolou? Ano Ne
- Máte informace k environmentálním aspektům? Ano Ne Částečné
- Existují významné rozdíly mezi vaší technologií a dostupnými alternativami, z pohledu vlivu na životní prostředí nebo přidané hodnoty pro životní prostředí? Ano Ne
- Hlavní pozitivní a negativní environmentální aspekty:

Technologie staví na aplikaci kombinace SnZVI a termicky stabilizovaného čistírenského kalu. Částice SnZVI použité v technologii jsou komerčním produktem společnosti NANO IRON, s.r.o., využívaným zejména pro sanaci podzemních vod, přičemž výrobní postup je obchodním tajemstvím a environmentální aspekty jeho výroby nám tak nejsou známy. Naproti tomu čistírenský kal vzniká nevyhnutelně při čištění odpadních vod a navrhovaná technologie tak nabízí další alternativu jeho využití. Tento kal je nutné před aplikací do půdy ze zákona upravit a hygienizovat. Typy hygienizace se mezi sebou liší, ale např. široce rozšířená hygienizace kompostováním má zcela minimální výrobní náklady (cca. jednotky stovek Kč/t), cena průmyslového sušení se pohybuje řádově v jednotkách stovek až tisíců Kč/t, v závislosti na zdroji tepla (solární sušárny vs.

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

plyn). Započítat je pak třeba pro SnZVI i kal dopravní náklady na lokalitu, které budou záviset na množství a vzdálenosti.

A.6.3) Fáze užití:

- Je tato fáze pod vaší přímou kontrolou? Ano Ne
- Máte informace k environmentálním aspektům? Ano Ne Částečné
- Existují významné rozdíly mezi vaší technologií a dostupnými alternativami, z pohledu vlivu na životní prostředí nebo přidáné hodnoty pro životní prostředí? Ano Ne
- Hlavní pozitivní a negativní environmentální aspekty:

Jak je popsáno v oddíle A.3.1), výhodou je možnost aplikovat technologii v plném rozsahu *in situ* bez nutnosti instalace a dlouhodobého provozování složitější techniky. Během použití technologie nedochází k významným negativním změnám půdní struktury a funkcí, do půdy nejsou vnášeny látky významně měnící fyzikálně-chemické vlastnosti prostředí. Umožňuje též individuální nastavení optimálního dávkování imobilizačních činidel a poskytuje základ pro pokračující remediaci lokality pomocí fytostabilizace.

A.6.4) Fáze likvidace po skončení životnosti:

- Je tato fáze pod vaší přímou kontrolou? Ano Ne
- Máte informace k environmentálním aspektům? Ano Ne Částečné
- Existují významné rozdíly mezi vaší technologií a dostupnými alternativami, z pohledu vlivu na životní prostředí nebo přidáné hodnoty pro životní prostředí? Ano Ne
- Hlavní pozitivní a negativní environmentální aspekty:

Vzhledem k podstatě technologie, kdy jsou imobilizační činidla homogenně promíšena s kontaminovanou půdou, se z principu nepočítá s odstraňováním technologie, tj. separováním použitých imobilizačních materiálů z ošetřené půdy. Jsou použity takové materiály, u kterých aplikace nepředstavuje z hlediska trvalého setrvání v půdě problém, naopak je spíše výhodou. Aplikované nZVI bude transformováno na oxidy Fe. Vzhledem k tomu, že obsah S v aplikovaném SnZVI je asi 0,5-1 %, množství S dodané do půdy spolu s nZVI by mělo být relativně zanedbatelné. Aplikovaný čistírenský kal pak zajistí dodání živin a organické hmoty. Dodržen by zde měl být maximální obsah kontaminantů daný Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., ideální je však použít kal s co nejnižším množstvím kontaminantů.

A.7) Uspokojení požadavků uživatelů:

A.7.1) Má technologie potenciál uspokojit požadavky uživatelů? Ano Ne

A.7.2) Jaké konkrétní požadavky uživatelů technologie řeší? Jak tato technologie uspokojuje tyto požadavky?

Technologie MetalRem S řeší požadavek na environmentálně a ekonomicky šetrné řešení snížení mobility a

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

rozpuštění kovových kontaminantů, jmenovitě Cd, Pb a Zn. Pokud to charakter a hloubka znečištění na lokalitě dovolí, činidla je možné jednoduše zapravit a zhomogenizovat ve svrchním půdním horizontu bez použití náročnější technizace, využití čistírenského kalu jako odpadního produktu z čištění odpadní vody je také ekonomicky výhodné. Kombinace SnZVI s čistírenským kalem dle pilotního testu (příloha č. 1) oproti variantě samotného SnZVI či železným pilinám výrazně zvyšuje efektivitu imobilizace Cd, Pb a Zn v ošetřených půdách. Na dosažení srovnatelných výsledků, by tak (pokud vůbec), muselo být použito výrazně větší množství samotného SnZVI či železných pilin. To by však kromě vyšších nákladů přineslo další negativní vliv na půdní makrofaunu a mikroorganismy. Kombinovaná aplikace SnZVI s upraveným kalem naproti tomu přináší další přidanou hodnotu ve formě zvýšení obsahu půdní organické hmoty a podpory půdní biologické aktivity.

A.8) Soulad s legislativními požadavky / s požadavky standardů:

A.8.1) Kde je cílový trh pro tuto technologii? Název země/í:

Hlavním trhem pro uplatnění technologie jsou země Evropské unie, nicméně technologie může být uplatněna i celosvětově.

A.8.2) Splňuje technologie zákonné požadavky cílových trhů? Ano Ne

Komentář:

Pro aplikaci technologie v rámci sanačních prací platí stejná pravidla jako pro jakékoli jiné sanační technologie. V rámci ČR se jedná především o regulaci použití upravených čistírenských kalů na zemědělské půdě.

A.9) Práva k duševnímu vlastnictví:

A.9.1) Jste jediným a stoprocentním vlastníkem technologie? Ano Ne:

- Pokud ne, držíte k technologii duševní vlastnictví nebo jiná práva?

- Ano - Součástí výstupu projektu je Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje mezi společnostmi DEKONTA, a.s., Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Univerzitou Karlovou, Norwegian University of Science and Technology a Norwegian Institute for Water Research

- Ne

Existují nějaké překážky v oblasti duševního vlastnictví ve vztahu k této technologii nebo její části, které mohou bránit jejímu rozvoji a/nebo které by mohly vyústit v jakýkoliv právní spor pro program ETV?

Ano Ne

Komentář: Technologie MetalRem S je společným dílem všech výše uvedených subjektů. Rychlé ověření technologie bude společným vlastnictvím všech těchto organizací. Česká zemědělská univerzita v Praze, jakožto koordinátor prací zaměřených na ošetření kontaminovaných půd, zajišťuje vlastní rychlé ověření této technologie.

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

Zaškrtnutím souhlasíte s tím, že Ověřovací orgán může sdílet informace poskytnuté v Rychlém ověření s ETV technickými pracovními skupinami.

Mějte prosím na vědomí, že jakmile je uzavřena smlouva o ověření, hlavní procesní dokumenty, včetně Rychlého ověření, Specifického ověřovacího protokolu a Zprávy o ověření, budou sdíleny s ETV technickými pracovními skupinami. Současně potvrzujeme, že veškerá komunikace s TPS bude probíhat v důvěrném režimu.

A.10) Dostupná data:

A.10.1) Jsou k dispozici výsledky zkoušek, které dokládají výkonnost této technologie?

Ano:

- Uved'te přehled zkoušek: Pilotní testy technologie na lokalitách „Hut“ a Trhové Dušníky

- Popis zkušebních metod, včetně odkazu, pokud byly využity standardní metody: viz příloha č. 1

- Popis dostupných dat:

Technologie MetalRem S byla navržena na základě výsledků pilotních terénních testů.

Výsledky těchto testů jsou stručně uvedeny v příloze č.1.

- Název (číslo) přílohy:

Příloha č. 1 – Pilotní test technologie MetalRem pro immobilizaci kovů v kontaminované půdě

- Kvalifikace zkušebního orgánu:

ISO 17025

Žádná Jiná:

- Název zkušebního orgánu (je-li relevantní):

Ne:

- Je k dispozici plán zkoušek? Ano Ne Nevím

- Jsou známy zkušební metody? Ano Ne Nevím

<p>Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10</p>	<p>Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37</p>	<p>Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbát</p>

Komentář: Provedené testy potvrdily použitelnost technologie MetalRem S pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách. Zkoušky *in situ* a laboratorní testy a analýzy byly provedeny převážně pracovníky České zemědělské univerzity v Praze s využitím Laboratoří environmentální geochemie, které jsou na výzkum v oblasti remediací půd a vod od svého počátku primárně zaměřeny. Analýza půdního mikrobiomu byla provedena ve spolupráci se spoluřešitelem výzkumného projektu, v rámci něhož navrhovaná technologie vznikla, Ústavem pro životní prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

ČÁST B – VYPLŇUJE OVĚŘOVACÍ ORGÁN

B.1) POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIE:

B.1.1) Technologie je vhodná pro EU ETV:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Technologie „MetalRem S“ prokazatelně ověřila schopnost metody imobilizovat a redukovat znečištění půdy Pb, Cd a Zn.	
B.1.2) Popis/principy jsou jasné:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Princip metody je dostatečně popsán v A.3.1), využívá se princip imobilizace nežádoucích kovů a jejich sorpce s podporou organických látek.	
B.1.3) Výkonnostní parametry jsou jasné a ověřitelné definovány?	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Formulace výkonnostních parametrů, po upřesnění žadatele k připomínce experta týkající se stanovení provozních podmínek, je stanovení výkonnostních parametrů dostatečně jednoznačně definované a ověřitelné, viz. A.3.5).	
B.1.4) Připravenost na trh:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Cílem projektu bylo ověření technologie „MetalRem S“ na konkrétních silně kontaminovaných lokalitách výše jmenovanými kovy. Z dosažených výsledků lze odvodit, že princip technologie bude uplatitelný i na dalších lokalitách za podmínky provedení doporučených analýz (viz. A.3.1 a A.3.6) a na jejich základě uzpůsobením provozních parametrů. To to přizpůsobení lokálním podmínkám není podle metodiky EU ETV chápáno jako zásadní vliv na výkon technologie. Na základě dosažených výsledků, po 12 měsících trvání projektu na zatíženější lokalitě, žadatel stanovil minimální výkonnostní parametry, které by měly být vždy dosaženy.	
B.1.5) Demonstrační jednotka je v pokročilé fázi vývoje:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Demonstrace technologie byla úspěšně ověřena na dvou vysoce kontaminovaných lokalitách (viz. Pilotní test technologie MetalRem..., kapitola 3.4 přílohy č.1).	
B.1.6) Technologie disponuje inovativními prvky:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Inovace spočívá v prostředí, ve kterém je technologie MetalRem S aplikována. Potvrzuje, že je možno aplikovat tuto technologii i v půdách, kde dokáže snížit rozpustnost, mobilitu a (bio) dostupnost Cd, Pb a Zn. Technologie pozitivně ovlivňuje strukturu a vlastnosti půdy zvýšením obsah organické hmoty.	
B.1.7) Potenciál uspokojit požadavky uživatelů:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Vedle výše uvedených inovativních prvků, potenciál metody uspokojit uživatele spočívá v možnosti využití technologie in situ. Metoda nevnáší do půdního prostředí ve větším měřítku nežádoucí látky, využívá odpadní produkty z ČOV a umožňuje individuální nastavení technologie dle lokálních	

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

podmínek. Vzhledem k minimálnímu vlivu na životní prostředí, lze metodu kombinovat s následnou fitostabilizací.

B.1.8) Splnění zákonných požadavků/ požadavků standardů:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Dodržením doporučených postupů (viz. A.3.6) jsou zajištěny zákonné požadavky (viz. A.3.7)	
B.1.9) Technologie má přínos pro životní prostředí:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Technologie je určena pro imobilizaci a redukci nežádoucích kovů (Pb, Cd a Zn). To samo o sobě má přínos pro životní prostředí kontaminací zatížených lokalit. Dalším pozitivním účinkem metody je smysluplné využití kalů z ČOV, schopnost zvýšením organických látek zlepšit kvalitu půdy. Oproti konkurenčním technologiím, nevnáší do životního prostředí nebezpečné látky a okolí nezatěžuje dopravou.	
B.1.10) Dopady životního cyklu jsou popsány:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Životní cyklus je komplexně popsán v A.6.	
B.1.11) Výsledky zkoušek jsou dostupné:	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Komentář: Výsledky zkoušek jsou uvedeny v dokumentu Pilotní test technologie MetalRem..., v příloze č.1	
B.1.12) Další testování bude /může být nutné:	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne
Komentář: Pro tuto fázi ověření je rozsah provedených zkoušek dostačující.	

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, část půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbátka

B.2) ZÁVĚRY OVĚŘOVACÍHO ORGÁNU K RYCHLÉMU OVĚŘENÍ

B.2.1) Poskytnuto dostatek informací k rozhodnutí?	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Pokud ne, uveďte údaje, které musí být poskytnuty:	
B.2.2) Pokud ano, je tato technologie způsobilá pro EU ETV?	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Proč? Technologie MetalRem S je inovativní s výrazným přínosem pro životní prostředí	
B.2.3) Technologie je v rozsahu akreditace Ověřovacího orgánu?	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Inspekční orgán č. 4055 CEMC ETVCZ je akreditován pro technologickou oblast „Čistění a monitoring vody“ a pro oblast „Materiály, odpady a zdroje“. Remediací půdy je dle GVP 3.1 průnikem těchto dvou oblastí.	
Komentáře/Poznámky/Doporučení: Doporučujeme se při praktických řešení se také zabývat ekonomikou nasazení technologie MetalRem v porovnání s konkurenčními metodami.	
B.2.4) Předpokládané náklady na ověření (bez zkoušek):	300.000,- Kč
Komentář: Cena je stanovena dle standardního ceníku CEMC	

Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze	Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055, CEMC ETVCZ
Jméno: prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.	Jméno: Ing. Jiří Študent, vedoucí IO č.4055
Datum a místo: Praha, 22.11.2023	Datum a místo: Praha, 22.11.2023
Podpis:	Podpis: viz. následující list

Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055 CEMC ETV CZ 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název zakázky: MetalRem S, čist půda Zakázka č.: 500 37	Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamyčká 129 165 00 Praha 6 - Suchbát

B.2) ZÁVĚRY OVĚŘOVACÍHO ORGÁNU K RYCHLÉMU OVĚŘENÍ

B.2.1) Poskytnuto dostatek informací k rozhodnutí?	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Pokud ne, uveďte údaje, které musí být poskytnuty:	
B.2.2) Pokud ano, je tato technologie způsobilá pro EU ETV?	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Proč? Technologie MetalRem S je inovativní s výrazným přínosem pro životní prostředí	
B.2.3) Technologie je v rozsahu akreditace Ověřovacího orgánu?	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Inspekční orgán č. 4055 CEMC ETV CZ je akreditován pro technologickou oblast „Čistění a monitoring vody“ a pro oblast „Materiály, odpady a zdroje“. Remediacce půdy je dle GVP 3.1 průnikem těchto dvou oblastí.	
Komentáře/Poznámky/Doporučení: Doporučujeme se při praktických řešení se také zabývat ekonomikou nasazení technologie MetalRem v porovnání s konkurenčními metodami.	
B.2.4) Předpokládané náklady na ověření (bez zkoušek):	300.000,- Kč
Komentář: Cena je stanovena dle standardního ceníku CEMC	

Navrhovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze	Ověřovací orgán: Inspekční orgán č.4055, CEMC ETV CZ
Jméno: prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.	Jméno: Ing. Jiří Študent, vedoucí IO č.4055
Datum a místo: Praha, 22.11.2023	Datum a místo: Praha, 22.11.2023
Podpis:	

CEMC ETV CZ
 inspekční orgán akreditovaný ČIA č. 4055
 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
 tel.: 274 784 416-17
 www.cemc.cz

Ověřovací orgán: CEMC ETV CZ, inspekční orgán č. 4055 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název technologie: MetalRem S Číslo zakázky: 500 37	Zpracovatel posudku: Ing. Vít Matějů

ODBORNÝ POSUDEK K RYCHLÉMU OVĚŘENÍ

A) OBECNÉ ÚDAJE:

Identifikace Navrhovatele ověřované technologie:

Název technologie: **MetalRem S**
 Organizace: Česká zemědělská univerzita v Praze pro společnost Dekonta, a.s.:
 Ulice a č.p.: Dřetovice 109
 PŠC a Město: 273 42 Stehelčevy
 IČO: 25006096
 DIČ: CZ25006096

Zpracovatel posudku:

Jméno a příjmení: Ing. Vít Matějů
 Ulice a č.p.: Famfůlkova 1147/5
 PŠC a Město: 182 00 Praha 8
 IČO/R.Č.: 06.09.1950
 DIČ:

Ověřovací orgán:

Název: CEMC ETV CZ, Inspekční orgán č.4055
 Ulice a č.p.: 28. pluku 524/25
 PŠC a Město: 101 00 Praha 10
 IČO: 45249741
 DIČ: CZ45249741

Účel posudku: Účelem posudku je posouzení technologie **MetalRem S** „Technologie aplikace sulfidovaného elementárního nanoželeza s termicky stabilizovaným čistírenským kalem pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách“ vypracované společností Česká zemědělská univerzita v Praze v rámci Rychlého ověření zakázky č. 500 37 pro společnost DEKONTA, a.s, realizovaného v souladu s Obecným protokolem ověřování (GVP) dle Pilotního programu EU pro ověřování environmentálních technologií (EU ETV).

Ověřovací orgán: CEMC ETV CZ, inspekční orgán č. 4055 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název technologie: MetalRem S Číslo zakázky: 500 37	Zpracovatel posudku: Ing. Vít Matějů

B) POSOUZENÍ TECHNOLOGIE:

1.1) Popis/principy technologie jsou jasné:

Ano

Komentář:

Technologie redukce polutantů reduktivními činidly a snižování mobility kovů je stará technologie využívaná od první poloviny 90. let minulého století (např. Gillham, R.W., O'Hannesin, S.F., 1994. Enhanced degradation of halogenated aliphatics by zero-valent iron. Groundwater. 32 (6), 958–967. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.1994.tb00935.x>) a její princip je zcela jasný. Využití termicky upraveného kalu z ČOV ke zvýšení imobilizace a sorpce Cd, Pb a Zn je novým prvkem. Nikde však není uvedeno, co znamená termická úprava kalu (čas, parametry upraveného kalu.....) a jaké má mít parametry (fyzikální, chemické, jiné), aby byl v nové technologii MetalRem S použitelný. Vzhledem k tomu, že na sorpci kovů má zásadní vliv mimo jiné obsah organických látek v přidávaných kalech, mělo by být uvedeno, jaký kal je pro účely technologie MetalRem S použitelný. Nikde ani není specifikováno, jaký „čistírenský kal“ se bude používat. Existuje jich velké množství s velmi odlišnými parametry včetně obsahu organických látek (např. surový přebytný aktivovaný kal má kolem 70 %hm. organických látek v sušině, po aerobní stabilizaci klesne podíl organických látek pod 50 %hm. v sušině, po anaerobní stabilizaci s produkcí methanu je obsah organických látek kolem 50 %hm. v sušině. Dále by mělo být specifikováno, zda se používá odvodněný kal (sušina 17 %hm. až 25 %hm.) nebo kalová suspenze bez zahuštění (sušina 5 %hm. až 10 %hm.) apod.

Protože existuje legislativa pro ukládání odpadů na povrch terénu, je možné ukládat odpady, které splní požadavky Vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady uvedené v přílohách č. 5 a 6, na povrch nezemědělských půd. Proto by bylo vhodné, aby čistírenský kal (který je před úpravou odpadem podle legislativy) byl charakterizován tak, aby byl pro účely technologie MetalRem S použitelný.

1.2) Výkonnostní parametry jsou jednoznačně definovány?

Ne

Komentář:

Formulace výkonnostních parametrů není jednoznačná. Je uvedeno, že by mělo být dosaženo poklesu extrahovatelnosti 0,01 M CaCl₂ pro Cd 30 %, Pb 38 % a Zn 24 % po 12 měsících od zahájení testu. Není však uvedeno, za jakých technologických podmínek (kolik nZVI, kolik stabilizovaného kalu), aby byly jednoznačně definovány podmínky provedení zkoušky. Podmínky provádění testu jsou uvedeny ve zprávě, ale nikoli v prohlášení o výkonnosti.

Pokud je výkonnost technologie definována poklesem extrahovatelnosti 0,01 M CaCl₂ pro Cd 30 %, Pb 38 % a Zn 24 % po 12 měsících od zahájení testu, proč se uvádí výsledky stanovení Cd, Pb a Zn metodou BCR nebo po loužení lučavkou královskou. Tyto parametry jsou pro výkonnost technologie podle uvedené definice irelevantní.

1.3) Technologie disponuje inovativními prvky:

Ano

Komentář:

Ověřovací orgán: CEMC ETV CZ, inspekční orgán č. 4055 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název technologie: MetalRem S Číslo zakázky: 500 37	Zpracovatel posudku: Ing. Vít Matějů

Inovačním prvkem technologie MetalRem S je přidavek nedefinovaného čistírenského kalu do ošetřované půdy, aby byla podpořena imobilizace a sorpce kovů Cd, Pb a Zn. Cílem přidavku čistírenského kalu po termické úpravě je zvýšit koncentraci organických látek v ošetřované půdě a tím intenzifikovat sorpci a imobilizaci Cd, Pb a Zn.

1.4) Potenciál uspokojit požadavky uživatelů:

Ano

Komentář:

Uplatnitelnost technologie MetalRem S je především na půdách, které nejsou zemědělsky využívány. Může řešit problém s mobilitou kovů Cd, Pb a Zn (ale i dalších) ze stávající kontaminace do nezasazených oblastí a tím přispět k zamezení šíření kontaminace.

Potenciálními zákazníky mohou být společnosti provádějící sanaci bývalých průmyslových a zpracovatelských areálů kontaminovaných kovy.

1.5) Splnění zákonných požadavků:

Ano

Komentář:

Jak již bylo uvedeno výše, měla by být věnována pozornost tomu, zda používaný čistírenský kal splňuje požadavky Vyhl. č. 273/2021 Sb., aby byl v technologii MetalRem S využitelný. Proto by měly být doplněny požadavky na termickou úpravu čistírenského kalu, aby její výsledky umožnily uložení na povrch terénu.

1.6) Technologie má přínos pro životní prostředí:

Ano

Komentář:

Protože technologie MetalRem S má primárně zamezit migraci starého znečištění z kontaminovaných lokalit do nezasazeného okolního prostředí, má přínos pro ochranu životního prostředí.

1.7) Dopady životního cyklu jsou popsány:

Ne

Komentář:

Dopady životního cyklu nejsou popsány.

1.8) Je uvedené prohlášení o výkonnosti produktu jednoznačné a ověřitelné?

Ne

Komentář:

Vzhledem k tomu, že nejsou jasně definovány podmínky provádění testu (především kvalita a množství použitého termicky upraveného čistírenského kalu, jednoznačná velikost dávky nZVI), nejsou ověřitelné výsledky výkonnosti, protože není jasné, jak přesně byl test prováděn a s jakými technologickými parametry.

Ověřovací orgán: CEMC ETV CZ, inspekční orgán č. 4055 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název technologie: MetalRem S Číslo zakázky: 500 37	Zpracovatel posudku: Ing. Vít Matějů

1.9) Je technologie připravena na uvedení na trhu?

Ano

Komentář:

Technologie byla ověřena laboratorně a na testovacích plochách 1 m² do hloubky 15 cm. Ve skutečnosti kontaminace kovy podle druhu horniny na kontaminované lokalitě zasahuje i 1 m pod povrch terénu. Principiálně by technologii bylo možné na trh uvést, je otázkou, jak pro skutečného zákazníka by byly prezentované výsledky přesvědčivé.

1.10) Je ve stádiu prototypu a nebo v pokročilém stádiu vývoje?

Ano

Komentář:

Technologii lze považovat za vývoj v pokročilém stádiu.

Ověřovací orgán: CEMC ETVCZ, inspekční orgán č. 4055 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název technologie: MetalRem S Číslo zakázky: 500 37	Zpracovatel posudku: Ing. Vít Matějů

C) POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ TESTŮ:

2.1) Zkoušky na technologii provedeny:

Ano

Komentář:

Byly provedeny zkoušky nejvýše ve čtvrtprovozním měřítku. Full-scale aplikace nebyla dosud realizována.

2.2) Zkušební plán je k dispozici:

Ano

Komentář:

Zkušební plán je naznačen v kapitole 3.1 Založení experimentálních ploch ve zprávě. Je však velmi stručný a neuvádí veškeré potřebné informace. Podle mého názoru v naznačeném zkušebním plánu chybí varianta, kdy by do ošetřovaného prostředí byl přidán samotný čistírenský kal, protože z použitého schématu zkoušky vliv samotného čistírenského kalu na snížení extrahovatelnosti kalů nelze zjistit.

2.3) Zkušební plán je vhodný:

Ano Ne

Komentář:

Viz komentář k 2.2).

2.4) Zkušební metody jsou k dispozici (standardy):

Ano

Komentář:

Použité zkušební metody jsou standardizované analýzy popsané v literatuře a běžně používané.

2.5) Zkušební metody jsou popsány:

Ano

Komentář:

Použité metody jsou popsány nebo jsou uvedeny literární odkazy na ně.

2.6) Zkušební metody jsou vhodné:

Ano

Komentář:

Použité metody jsou vhodné pro získání potřebných výsledků pro hodnocení a řízení procesu.

2.7) Zkušební metody jsou reprodukovatelné:

Ano

Komentář:

<p>Ověřovací orgán: CEMC ETV CZ, inspekční orgán č. 4055 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10</p>	<p>Název technologie: MetalRem S Číslo zakázky: 500 37</p>	<p>Zpracovatel posudku: Ing. Vít Matějů</p>

ANO

2.8) Zkušební metody jsou přesné:

Ano

Komentář:

Standardizované metody mají přesnost dánu způsobem jejich provedení a v závislosti na přístrojích, na kterých se provádí.

2.9) Výsledky zkoušek jsou k dispozici:

Ano

Komentář:

ANO

2.10) Výsledky zkoušek jsou v souladu s prohlášením o výkonnosti technologie:

Ano

Komentář:

Deklarovaného snížení extrahovatelnosti cílových polutantů Cd, Pb a Zn 0,01 M CaCl₂ bylo dosaženo

Ověřovací orgán: CEMC ETV CZ, inspekční orgán č. 4055 28. pluku 524/25 101 00 Praha 10	Název technologie: MetalRem S Číslo zakázky: 500 37	Zpracovatel posudku: Ing. Vít Matějů

D) ZÁVĚR:

Technologie MetalRem S je zaměřena na imobilizaci a sorpci kovů Cd, Pb a Zn v původní kontaminované matrici – půdě. Jejím výsledkem je omezení migrace znečištění do nekontaminovaných oblastí a jeho stabilizace na původním místě.

Snížení vymývání do prostředí bylo prokázáno ve čtvrtprovozním testu na dvou lokalitách. Poklesy extrahovatelnosti Cd, Pb a Zn 0,01 M CaCl₂ byly na obou lokalitách rozdílné podle konkrétních podmínek na té které lokalitě. V jednom případě (Huť) dosáhly 75 % až 91 %, na druhé lokalitě (Trhové Dušníky) byly poklesy extrahovatelnosti v rozmezí 24 % až 38 %. Tím byly dosaženy výkonnostní parametry deklarované v Rychlém ověření, bohužel však není jasné, za jakých přesných technologických podmínek.

Otázkou zůstává ekonomická stránka procesu. Pokud předpokládáme ošetření přípovrchové vrstvy o mocnosti 15 cm (jak byly realizovány čtvrtprovozní pokusy), na ploše 1 ha bude ošetřováno 1500 m³ půdy. Agroekologický limit objemové hmotnosti redukované půdy je 1,45 g.cm⁻³ (Kutílek, V. (1978): *Vodohospodářská pedologie*, SNTL Praha, 296 s.). Z toho vychází, že bude ošetřováno 2 175 000 kg půdy. Při dávce nZVI do ošetřované půdy 1 %, bude třeba 21750 kg nZVI. Při odhadnuté ceně 3000 Kč za kg nZVI bude náklad na ošetření 1 ha kontaminované plochy do hloubky 15 cm 65,25 mil. Kč. Tyto náklady jsou velmi vysoké a technologii prakticky vylučují z použití na větších kontaminovaných plochách. Uvedený odhad je jen hrubým odhadem, aby bylo možné si vytvořit ekonomiku využití nové technologie MetalRem S.

V Praze, dne 14.11.2023

Ing. Vít Matějů
 { podpis }

Komentář žadatele k posudku experta:

1. Termická úprava kalu: 1.1) a 1.5)

Kal použitý v technologii byl nejprve odvodněný na čistírně odpadních vod a dále po předsušení na roštovém sítu hygienizován po dobu 6 hodin při teplotě 90°C na Ústavu chemických procesů AVČR. Takto hygienizovaný kal dosáhnul cca 55 % organické hmoty v sušině a splňuje všechny podmínky pro použití kalů na zemědělské půdě stanovené v příloze č. 38 Vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, koncentrace organických kontaminantů v konkrétním použitém kalu byly doplněny do přílohy č. 1. – Zprávy z pilotního testu technologie, popis úpravy kalu byl doplněn do formuláře rychlého ověření, oddíl A.3.1). Vzhledem k charakteru technologie, kdy se počítá jen s doplňkovou aplikací stabilizovaného kalu do půdy v řádu max. nižších jednotek hmotnostních procent sušiny považujeme za relevantnější legislativní limity vztahující se k aplikaci kalů na zemědělskou půdu (stanovené v příloze č. 38) než oponentem navrhované limity pro ukládání odpadů na povrchu terénu (stanovené v přílohách č. 5 a 6). Ty by byly relevantní pro situaci, kdy by byl někde použit k uložení/zasypání pouze tento kal, to však není podstatou této technologie, kdy je kal přidáván do půdního prostředí v minoritním množství pouze jako podpůrný doplněk.

2. Výkonnostní parametry: 1.2) a 1.8)

Při ověření technologie bylo použito dávek 1% hm. SnZVI na sušinu půdy a 3% hm. stabilizovaného čistírenského kalu na sušinu půdy. Tato informace byla doplněna do formuláře rychlého ověření, konkrétně oddílů A.3.1), A.3.5) a A.3.6).

Co se týče uvedení výsledků pro celkový obsah kovových kontaminantů získaný rozkladem lučavkou královskou a výsledků BCR sekvenční extrakce: Jak je řečeno ve formuláři i pilotní zprávě, půda obecně je velice složitý heterogenní systém. Pokud jsou navíc na místě přítomné kovové kontaminanty, jejich působení, mobilita a spojená potenciální rizika jsou řízena jak vlastnostmi půdy jako takové (např. pH, Eh, zrnitost, obsah organické hmoty, oxidů Fe a Mn, jílových minerálů, apod.), tak vlastnostmi samotných kontaminujících fází (původ znečištění, celkové množství, speciace, konkrétní mineralogie, apod.). Vzhledem ke složitosti celého systému je tak každá kontaminovaná lokalita charakterem a mobilitou přítomného znečištění unikátní a bez konkrétních pilotních testů není nikdy možné pouze odhadem stanovit optimální množství aplikovaných činidel. Pro test navrhované technologie tak byly záměrně zvoleny dvě lokality velmi silně znečištěné kovy a polokovy. Lokalita v Trhových Dušnicích, která pak poskytla výsledky pro minimální výkonnostní parametry navrhované technologie, je v rámci ČR přitom dlouhodobě studována jako příklad půdy extrémně náročné pro imobilizaci, vzhledem k vysokým koncentracím kovových kontaminantů a zároveň velmi vysoké mobilitě Cd a Zn. Záměrně jsme tak použili tyto velmi náročné podmínky jako rámec pro stanovení výkonnostních parametrů technologie, kdy předpokládáme, že na většině reálných lokalit bude při použití stejných dávek činidel výkonnost vyšší, popř. bude možné při zachování výkonnosti dávky činidel snížit. Vzhledem ke zmíněné unikátnosti každé lokality a vlivu vlastností jak půdy, tak kontaminantů, pak bylo třeba definovat konkrétní podmínky (tj. základní vlastnosti půdy a kontaminantů), za jakých byla technologie testována. Pokud se jedná o půdu kontaminovanou kovy a polokovy, základním parametrem je tzv. pseudocelkový obsah kontaminantů stanovený rozkladem lučavkou královskou, který je i standardně podkladem mnoha legislativních limitů týkajících se limitních obsahů kovů v půdě jak v české, tak i evropské a světové legislativě. Tento údaj sám o sobě může však být velice zkreslující, protože nijak nereflektuje frakcionaci a mobilitu přítomných kontaminantů, které jsou pro imobilizační technologie zásadní. BCR sekvenční extrakce tak byla použita jako standardizovaná a nejpoužívanější metoda hodnotící frakcionaci kovů v půdách. Výsledky těchto dvou analýz tak udáváme pro ilustraci a doložení podmínek, za kterých byla technologie testována, tj. vysoký pseudocelkový obsah kovů spojený zároveň s vysokou mobilitou Cd a Zn.

3. Zkoušky: 2.1)

Full-scale aplikace nebyla dosud realizována, ale není pro ověření nutná. Vzhledem k charakteru technologie nelze předpokládat, že velikost prováděného testu by měla mít vliv na ověřované výkonnostní parametry.

3. Zkoušky: 2.2)

Technologie je zaměřena na aplikaci SnZVI jakožto sorbentu na bázi oxidů železa s přidavkem kalu. Účelem posouzení by mělo být ověření deklarovaných výkonnostních parametrů pro aplikaci SnZVI s kalem a nikoli srovnání s aplikací jiných materiálů.

4. Závěr: Poslední odstavec k ekonomice

Zamýšleným účelem technologie je primárně remediace menších ploch, např. silně kontaminovaných brownfieldů v husté městské zástavbě, kde zásadní omezení sanačních prací často představuje doprava. V takových případech je ošetření lokalit odtěžbou a odvozem zeminy problematické, podobně jako dovoz většího množství sanačních činidel, které by bylo nutné zajistit v případě využití jiných sanačních činidel s nižší účinností.

2023

**Pilotní test technologie MetalRem pro
imobilizaci kovů v kontaminované půdě
*TO01000170***

Zpráva pro účely EU ETV Verifikace

Identifikační a kontaktní údaje zhotovitele:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00, Praha 6 – Suchbátův Břez IČ: 60460709
Název:	Pilotní test technologie MetalRem pro imobilizaci kovů v kontaminované půdě, TO01000170
Zakázka:	Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty
Typ zprávy:	Zpráva pro účely EU ETV Verifikace Technologie aplikace sulfidovaného elementárního nanoželeza s termicky stabilizovaným čistírenským kalem pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách MetalRem S
Zpracovatel a odpovědný řešitel projektu:	prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Garant odborné způsobilosti:	Ing. Ondřej Lhotský, Ph.D.
Datum zpracování:	18.10.2023

1. Úvod	4
2. Přípravné práce	4
2.1 Modelové kontaminované lokality	4
2.2 Pilotní laboratorní experimenty	7
3. Pilotní polní test	9
3.1 Založení experimentálních ploch	9
3.2 Vzorkování a sběr dat	10
3.3 Výsledky – pH a Eh	11
3.4 Výsledky – Extrakce 0,01 M CaCl ₂	12
3.4.1 Stanování minimální účinnosti technologie MetalRem S pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách	14
3.5 Výsledky – Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování žížal	15
3.6 Výsledky – Analýza půdní mikrobioty	16
4. Reference	17
Přílohy:	
Příloha č. 1 - Množství Cd, Pb a Zn v jednotlivých frakcích dle BCR sekvenční extrakce	18
Příloha č. 2 - Obsah prvků v sušině termicky stabilizovaného čistírenského kalu	19
Příloha č. 3 - Obsahy Cd, Pb a Zn získané extrakcí 0,01 M CaCl₂	20

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbátka předkládá tuto zprávu jako podklad pro účely EU ETV Verifikace technologie aplikace sulfidovaného elementárního nanoželeza (SnZVI) s termicky stabilizovaným čistírenským kalem pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách, MetalRem S. Tato technologie byla vyvinuta společně s dalšími partnery: společností DEKONTA, a.s., Univerzitou Karlovou, Norwegian University of Science and Technology a Norwegian Institute for Water Research v rámci projektu Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty, TO01000170, realizovaným s podporou programu KAPPA pod patronací TA ČR.

V rámci přípravných laboratorních testů byly vybráni vhodní kandidáti materiálů na bázi železa pro testování efektivity imobilizace kovových kontaminantů na dvou modelových lokalitách kontaminovaných v důsledku hutní činnosti. Aplikovanými činidly bylo samotné SnZVI, odpadní litinové piliny a kombinace SnZVI s termicky stabilizovaným čistírenským kalem. Tato kombinace se pak v pilotním terénním testu trvajícím jeden rok prokázala jako nejúčinnější řešení pro snížení množství Cd, Pb a Zn extrahovatelných 0.01 M CaCl₂, jakožto obecně uznávaného indikátoru (bio)dostupnosti potenciálně rizikových prvků v půdách. Krom toho také snížila ekotoxicitu pro půdní biotu (žížaly a půdní mikroorganismy), jejichž přežití, množství a chování jsou indikátorem půdního zdraví.

2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

2.1 MODELOVÉ KONTAMINOVANÉ LOKALITY

Pro účely pilotních terénních experimentů byly vybrány dvě lokality kontaminované v důsledku hutního průmyslu.

První kontaminovaná lokalita se nachází přímo v areálu huti (lokalita „Huť“). Díky ochotě vedení společnosti zde bylo možné odebrat vzorky půdy a později také založit pokusné pilotní testovací plochy, což bylo potvrzeno smlouvou mezi ČZU a společností. Smlouva zároveň neumožňuje zveřejnění (ani jakoukoli veřejnou prezentaci) údajů spojených s lokalitami na pozemcích této společnosti bez jejího souhlasu. První odběr půdních vzorků proběhl koncem ledna 2021. Vzorky půdy byly analyzovány v Laboratořích environmentální geochemie ČZU (zde pak v souladu s projektem probíhaly i další analýzy spojené s pilotním testem) s ohledem na jejich základní fyzikálně chemické charakteristiky, jako je pH, obsah kovů (Tab. 1) a jejich frakcionace, stanovená standardizovanou metodou BCR (European Community Bureau of Reference) sekvenční extrakce (Obr. 1). Výsledky pak budou dále blíže popsány v porovnání s druhou lokalitou.

Druhá modelová kontaminovaná lokalita zvolená pro účely projektu se nachází v nivě řeky Litavky severně od obce Trhové Dušičky. Tato oblast je těžce kontaminována kovy a metaloidy

v důsledku kombinace několika vlivů. Prvním je historická atmosférická depozice kovových emisí z blízké příbramské huti probíhající přibližně od roku 1780 do 70. let 20. století, kdy nebyla využívána opatření na čištění emisí (Nováková et al., 2015). Dalším zdrojem kontaminace pak byly sezónní záplavy přinášející jak kontaminovanou půdu a materiál ze skládek strusky položených asi 3 km proti proudu na březích řeky Litavky, tak i materiál z usazovacích flotačních nádrží, k jejichž protřzení v historii několikrát došlo (Žák et al., 2009). I zde proběhlo vzorkování a půda byla zanalyzována stejnými metodami jako v případě půdy z lokality Huť (Tab. 1, Obr. 1, Příloha č. 1).

Tab. 1: Vybrané základní charakteristiky použitých modelových půd.

Půdní vlastnosti	Huť	Trhové Dušníky
pH _{KCl}	6.7	5.1
pH _{H₂O}	7.5	6.0
TOC (%)	12.7 ± 2.7	2.27 ± 0.51
Zrnitostní složení		
Písek (%)	81	75
Prach (%)	11	20
Jíl (%)	8	5
Půdní druh		
	Technosol	Fluvizem
Extrakt lučavkou královskou (mg/kg)		
As	205 ± 17	400 ± 29
Cd	39.5 ± 6.6	45.0 ± 3.9
Co	21.3 ± 1.3	40.0 ± 1.8
Cr	25.8 ± 1.2	36.0 ± 1.9
Cu	363 ± 75	126 ± 6
Fe	22 980 ± 948	42 656 ± 2 236
Mn	1 520 ± 30	5 611 ± 323
Ni	29.6 ± 2.3	18.2 ± 0.7
Pb	9 357 ± 802	5 730 ± 211
S	2 265 ± 518	717 ± 58
Sb	94.8 ± 31.6	4.90 ± 3.60
Zn	2 771 ± 370	4 443 ± 502

Obr. 1: Výsledky BCR sekvenční extrakce rozdělující přítomné kovy do frakcí dle vazby v půdě – frakce výměnná, redukovatelná, oxidovatelná a reziduální.

Přestože typ hlavních kontaminantů na obou lokalitách je obdobný, obě půdy se liší v základních vlastnostech, jako je půdní druh, pH, či obsah celkového organického uhlíku (TOC). V areálu Huť se jedná o technosol vzniklý v průběhu let přeskupováním, promícháváním a vrstvením původní půdy a odpadních materiálů různého druhu včetně odpadních stavebních materiálů a organického opadu ze stromů, které se na lokalitě nacházejí. V Trhových Dušnicích se naproti tomu jedná díky umístění v nivě řeky Litavky o fluvizem pokrytou travním porostem. Obě půdy se liší hodnotou pH. Zatímco technosol má pH mírně alkalické, fluvisol mírně kyselý. Technosol také obsahuje výrazně větší podíl TOC (12.7 % oproti 2.3%). Z pohledu tzv. pseudocelkových obsahů prvků získaných extrakcí lučavkou královskou jsou hlavními kontaminanty na obou lokalitách Cd (až 45 mg/kg), Pb (až 9 400 mg/kg) a Zn (až 4 500 mg/kg), dále pak ještě metaloid As (až 400 mg/kg).

Pouhý pseudocelkový obsah však není dostatečnou informací pro posouzení potenciální mobility a dostupnosti daných prvků v testovaných půdách. Z toho důvodu byla provedena standardizovaná BCR sekvenční extrakce (Rauret et al., 2000), která je schopna oddělit přítomné kovové prvky do frakcí dle jejich reaktivity a rozpustnosti (a nepřímo tak i vazby) v půdě. Frakce 1, vyměnitelná, zahrnuje vodorozpustnou, acidorozpustnou a vyměnitelnou frakci kovu. V kontextu BCR extrakce se jedná o nejsnadněji uvolnitelnou fraci. Frakce 2, redukovatelná, přibližně zahrnuje podíl kovu vázaný na oxidech Fe, Mn a Al. Frakce 3, oxidovatelná, zhruba zahrnuje podíl kovu vázaný na organické hmotě a sulfidech. Poslední frakcí je pak Frakce 4, reziduální, zahrnující kov pevně vázaný v krystalové mřížce primárních a sekundárních minerálů.

Obr. 1 zobrazuje relativní procentuální rozdělení přítomných kovových kontaminantů do jednotlivých frakcí, v Příloze č. 1 jsou pak uvedeny absolutní hodnoty v mg/kg. Z grafů na Obr. 1 je patrné, že frakcionace 3 hlavních přítomných kovových kontaminantů, Cd, Pb a Zn, se mezi sebou významně liší. Relativně nejvyššího podílu v nejmobilnější výměnné frakci dosahuje Cd ve fluvizemi, a to až 48 %, tj. 21.6 mg/kg. Ačkoli celková koncentrace Pb je z těchto 3 kontaminantů v obou půdách nejvyšší, jeho mobilita je zároveň nejnížší, kdy v případě

technosolu dosahuje výměnná frakce podílu 2.0 % (183 mg/kg) a u fluvizemě 4.1 % (235 mg/kg). Nejvyšší absolutní koncentrace ve výměnné frakci na obou lokalitách dosahuje Zn s 676 mg/kg (24.7 %) v případě technosolu a 1322 mg/kg (29.4 %) u fluvizemě. Na lokalitě Trhové Dušnický je pak Zn díky své vysoké mobilitě a dostupnosti i hlavním kontaminantem z hlediska fytotoxicity (Michálková et al., 2017).

2.2 PILOTNÍ LABORATORNÍ EXPERIMENTY

Před samotnou aplikací v polních podmínkách byla nejprve vybraná stabilizační činidla otestovaná v laboratorních podmínkách v rámci předběžných laboratorních testů, díky kterým bylo možné vybrat vhodné kandidáty pro pilotní terénní experiment. Pro laboratorní testy byla zvolena především půda z Trhových Dušnicků (fluvizem), protože vzhledem ke svému nižšímu pH a nižšímu obsahu organické hmoty představuje složitější podmínky pro stabilizaci cílových prvků, Cd, Pb a Zn. V prvním pokusu tak byla tato půda smíchána a inkubována s vybranými stabilizačními činidly na bázi Fe. Konkrétně se jednalo o:

- i) kompozit SnZVI-BC (kompozit sulfidovaného elementárního nanoželeza a biocharu vyrobeného na Univerzitě Palackého v Olomouci),
- ii) suspenzi povrchově neupraveného elementárního nanoželeza od firmy NANO IRON, s.r.o. (produkt Nanofer 25 bez pasivace - v grafech označováno jako nZVI),
- iii) suspenzi sulfidovaného elementárního nanoželeza od společnosti NANO IRON, s.r.o. (produkt Nanofer 25DS označovaný jako SnZVI).
- iv) jemné piliny z odpadní litiny (označované jako železné piliny - ŽP).

Všechna činidla byla přidána do půdy v dávce 2 % hm. a inkubována po dobu 1, 3 a 6 měsíců při polní vodní kapacitě. Na konci každého inkubačního období byly odebrány vzorky půdy za účelem provedení jednorázové extrakce pomocí H₂O (1:10 w/v, 3 hod třepání) a standardizované extrakce pomocí 0,01 M CaCl₂ (Quevauviller, 1998), což jsou široce využívané metody pro stanovení (bio)dostupnosti kovů a metaloidů v půdách. U kapalných extraktů byly rovněž sledovány hodnoty pH, Eh a EC. Pokud jde o pH (Obr. 2a), oba materiály založené na nZVI (nZVI a SnZVI) prokázaly svou schopnost zvyšovat pH půdy, a to i po 6 měsících experimentu. Tento účinek byl výraznější v případě nZVI. Aplikace železných pilin rovněž vedla k počátečnímu zvýšení pH, které se ale po 3 měsících vrátilo zpět na kontrolní úroveň. Aplikace všech činidel rovněž podpořila zvýšení Eh v extraktech, zejména v delším inkubačním období.

Obr. 2: Hodnoty pH (a) a Eh (b) ve vodních extraktech z inkubovaných vzorků. Varianty Kontrola, SnZVI-BC: kompozit sulfidovaného elementární nanoželeza a biocharu, SnZVI: sulfidované elementární nanoželezo, nZVI: povrchově neupravené elementární nanoželezo, ŽP: železné piliny.

Na základě obsahů kovů v extraktech (vybrané údaje uvedené na Obr. 3 pro Zn a Cd) bylo zjištěno, že kompozit SnZVI-BC je pro stabilizaci cílových prvků neúčinný a z dalších experimentů byl proto vypuštěn. Z nanomateriálů se SnZVI zdálo být obecně účinnější při snižování extrahovatelných frakcí Zn, Cd a Pb ve srovnání s povrchově neupraveným nZVI. Kromě toho je tento materiál stabilnější, uvolňuje méně rozpuštěného Fe a zachovává si reaktivitu po delší dobu než povrchově neupravené nZVI. Podle našich předchozích studií (v současnosti v přípravě pro publikaci) se zdá, že SnZVI také méně narušuje půdní mikrobiální společenstva než nZVI. Účinnost železných pilin byla velmi vysoká, zejména na začátku pokusu, přesto je otázkou jejich dlouhodobá účinnost.

Obr. 3: Koncentrace Zn (a) a Cd (b) ve vodních extraktech z inkubovaných vzorků. Varianty Kontrola, SnZVI-BC: kompozit sulfidovaného elementární nanoželeza a biocharu, SnZVI: sulfidované elementární nanoželezo, nZVI: povrchově neupravené elementární nanoželezo, ŽP: železné piliny.

3.1 ZALOŽENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH PLOCH

Pilotní polní pokusné plochy byly založeny v únoru 2022 v oblasti hutě (dle smlouvy s vedením společnosti konkrétní lokalitu neuvádíme) a v nivě řeky Litavky severně od obce Trhové Dušníky (49.7202172N, 14.0130589E). Na každé lokalitě bylo založeno 8 experimentálních ploch (každá o ploše 1 m²) (Obr. 4).

Obr. 4: Schématické zobrazení polních experimentálních ploch. K: kontrola, SnZVI: sulfidované elementární nanoželezo, SnZVI/kal: kombinace sulfidovaného elementárního nanoželeza s termicky stabilizovaným čistírenským kalem, ŽP: železné piliny.

Na pokusných plochách byla aplikována tato činidla:

- i) Kontrola - původní půda bez přidaných činidel,
- ii) SnZVI – suspenze sulfidovaného elementárního nanoželeza od společnosti NANO IRON, s.r.o. (produkt Nanofer 25DS) v dávce 1 % hm. Fe(0) na sušinu půdy,
- iii) ŽP - jemné piliny z odpadní litiny (označované jako železné piliny - ŽP) v dávce 1 % hm. Fe(0) na sušinu půdy,
- iv) SnZVI/kal - SnZVI (1 % hm.) v kombinaci s tepelně stabilizovaným čistírenským kalem (v dávce 3 % hm. na sušinu půdy).

Na základě předchozích laboratorních testů a dalších studií byla pro polní aplikaci upřednostněna aplikace SnZVI před nZVI z důvodu jeho delší reaktivity, vyšší stability a lepších účinků na půdní mikroby. Ve snaze dále snížit běžně pozorované negativní účinky materiálů na bázi nZVI na půdní mikrobiální společenstva (které obvykle následují po jejich aplikaci a

s postupem času odeznívají) byla použita kombinace SnZVI s tepelně stabilizovaným čistírenským kalem. Pro tento účel byl zvolen čistírenský kal z malé čistírny odpadních vod (ČOV si přála zůstat v anonymitě) s nízkým obsahem kovových kontaminantů, který s velkou rezervou naplňoval limity na maximální obsah kontaminujících (polo)kovů dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (prvkové složení a porovnání s limity je uvedeno v Příloze č. 2). Kal byl nejprve odvodněn na ČOV a následně předsušen na sítích a tepelně upraven při 90°C po dobu 6 hodin. Po této úpravě obsahoval kal cca 55% organické hmoty v sušině.

Při aplikaci stabilizačních činidel byla odstraněna svrchní vrstva zeminy (cca 15 cm), která byla důkladně promíchána s testovanými materiálem a vrácena zpět na původní místo (Obr. 5). Na pokusných plochách nebyly uměle vysazovány žádné rostliny a tyto plochy byly ponechány přirozené sukcesi.

Obr. 5: Založení polních experimentálních ploch v Trhových Dušnicích – a) založení experimentálních ploch, b) plocha s aplikovaným SnZVI/kalem před smícháním.

3.2 VZORKOVÁNÍ A SBĚR DAT

Po založení experimentálních ploch byly z lokalit ve stanovených intervalech (1 týden, 6 týdnů, 3 měsíce, 6 měsíců, 9 měsíců, 12 měsíců) odebírány vzorky půdy, které pak byly dále analyzovány vzhledem k pH a Eh půdního roztoku. Po aplikaci každého imobilizačního činidla dochází v půdních podmínkách k jeho postupné ekvilibraci, takže výsledky těsně po přidání se mohou významně lišit od těch v delším časovém horizontu. Vzhledem k žádanému dlouhodobému účinku remediačního opatření tak jako hodnocený parameter pro minimální

účinnost technologie MetalRem S cíleně využíváme data ze vzorků odebraných po nejdelším čase inkubace, tj. 12 měsících od přidání testovaných imobilizačních činidel. Tyto vzorky byly zároveň použity pro doplňkovou analýzu hodnocení vyhýbavého chování žížal (ISO 17512-1, 2008), jakožto parametru půdního zdraví.

3.3 VÝSLEDKY – pH a Eh

Hodnota pH je jedním z klíčových parametrů řídících rozpustnost, mobilitu a biologickou dostupnost kovů v půdě, čímž ovlivňuje i rizika spojená s jejich vyluhováním do podzemních a povrchových vod, či příjem rostlinami a živými organismy. Většina kovových kontaminantů včetně Cd, Pb a Zn, na které byl tento pilotní test zaměřen, je nejméně rozpustných v podmínkách neutrálního a slabě alkalického pH, přičemž s klesajícím pH jejich rozpustnost vzrůstá. Kromě pH hraje roli i hodnota redox potenciálu (Eh). Ta může ovlivňovat jak přímo speciaci (tj. i mobilitu a rozpustnost) kovů samotných, tak i rozpustnost a stabilitu půdních fází (např. oxidy Fe a Mn), na kterých jsou kovové polutanty navázány. Vzhledem k tomu, že všechny materiály aplikované v rámci experimentu jsou alkalické povahy a mají vlastnosti redukčního činidla (především materiály na bázi nZVI), byly hodnoty pH a Eh půdního roztoku jedním z důležitých sledovaných parametrů.

Obř. 6: Hodnota pH půdního roztoku z lokality Huť (a) a Trhové Dušníky (b) a hodnota Eh půdního roztoku z lokality Huť (c) a Trhové Dušníky (d). Varianty Kontrola, ŽP: železné piliny, SnZVI: sulfidované elementární nanoželezo, SnZVI/kal: kombinace SnZVI a termicky stabilizovaného čistírenského kalu.

Na základě získaných výsledků (Obr. 6) je patrné, že aplikace všech testovaných materiálů vedla k přechodnému nebo trvalému zvýšení hodnoty pH půdy. Tento efekt byl odlišný v závislosti na lokalitě. Na lokalitě Huť (Obr. 6a), kde již pH kontrolní půdy samotné dosahuje neutrálních/slabě alkalických hodnot, nebyly mezi vlivy aplikovaných činitel výraznější rozdíly a i po 12 měsících od aplikace byla na ošetřených plochách naměřena asi o půl jednotky vyšší hodnota pH (asi 7,8 oproti pH 7,3 u kontroly). Naproti tomu u nivní půdy z Trhových Dušníků (Obr. 6b) s přirozeně slabě kyselým pH vedla aplikace stabilizačních činitel k výraznému nárůstu pH, a to především při aplikaci kombinace SnZVI a stabilizovaného čistírenského kalu. Tento efekt byl nejvýraznější v prvních týdnech a měsících po aplikaci. S časem pak odezníval, až po 6 měsících došlo k vyrovnání pH u všech variant a po 12 měsících bylo pH v ošetřených variantách dokonce lehce nižší než v případě kontroly. Důležité však je, že navzdory tomuto poklesu stabilizační efekt přetrval u varianty SnZVI/kal i po 12 měsících (jak je dále ukázáno v kapitole 3.4) což potvrzuje vznik stabilní vazby mezi cílovými kovovými kontaminanty (Cd, Pb a Zn) a aplikovaným čínidlem.

Vzhledem k použití v horním oxickém půdním horizontu probíhala oxidace aplikovaných činitel obsahujících SnZVI pravděpodobně velice rychle. U půdy z lokality Huť (Obr. 6c) nebyl v žádné z variant už ani 1 týden po aplikaci rozeznatelný pokles Eh, který obvykle doprovází aplikaci nZVI. Výraznější pokles Eh byl naproti tomu zaznamenán na lokalitě Trhové Dušníky (Obr. 6d) u všech činitel v prvních týdnech po aplikaci, tento efekt však vymizel po 6 měsících spolu s ekvilibrací pH.

3.4 VÝSLEDKY – EXTRAKCE 0,01 M CaCl₂

Pro zhodnocení výsledků účinnosti imobilizace cílových kovových kontaminantů (Cd, Pb, Zn) byla použita standardizovaná extrakce pomocí 0,01 M CaCl₂ (Quevauviller, 1998), která je široce využívána jako proxy půdního roztoku a stejně tak koreluje s frakcí kovů dostupnou rostlinám (tzv. fyto dostupnou frakcí) (Houba et al., 2000; Meers et al., 2007; Sánchez-Alcalá et al., 2014; Zhu et al., 2012). Z důvodu zmíněné standardizace a častého využití pro zhodnocení efektivity imobilizace kovových kontaminantů v remediačních studiích tak byla tato metoda zvolena jako základní parametr pro stanovení minimální účinnosti technologie MetalRem S pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách. Jako závazný parametr byly stanoveny výsledky získané po 12 měsících od aplikace imobilizačních činitel, což je dostatečně dlouhá doba pro ustanovení rovnováhy. Na Obr. 7 jsou zobrazeny výsledky pro Cd, Pb a Zn extrahovatelné z obou půd pomocí 0,01 M CaCl₂. Vzhledem k tomu, že celkové výchozí obsahy kovových kontaminantů se na jednotlivých plochách mezi sebou lehce lišily (především v lokalitě Huť), výsledky jsou pro lepší výpovědní hodnotu vyjádřeny v % z celkového množství (měřeno extrakcí lučavkou královskou). Tabulka s absolutními hodnotami extrahovaných množství je pak přiložena jako Příloha č. 3. Ze všech testovaných činitel se jako nejúčinnější prokázala ve všech případech na obou lokalitách varianta aplikace SnZVI v kombinaci se stabilizovaným čistírenským kalem, proto se i další popis výsledků bude týkat už pouze této varianty.

Obr. 7: Množství Cd (a), Pb (c) a Zn (e) extrahovaných z technosolu na lokalitě Huť a obdobně množství Cd (b), Pb (d) a Zn (f) extrahovaných z fluvizemě na lokalitě Trhové Dušňínky pomocí 0,01 M CaCl₂. Extrahované množství je vyjádřeno jako procentuální podíl vůči extraktu lučavkou královskou. Varianty Kontrola, ŽP: železné piliny, SnZVI: sulfidované elementární nanoželezo, SnZVI/kal: kombinace SnZVI a termicky stabilizovaného čistírenského kalu.

Jak je patrné, relativní extrahovatelnost jednotlivých prvků se zásadně lišila mezi lokalitami, kdy byla obecně významně větší množství extrahována z fluvizemě z Trhových Dušníků - půdy s nižším pH a obsahem organické hmoty. U Cd tak byl relativní extrahovaný podíl v případě kontroly přibližně 16x vyšší u fluvizemě než u technosolu, u Pb přibližně 3x a v případě Zn asi 18x vyšší. Vzhledem k rozdílné celkové mobilitě sledovaných prvků na lokalitách se pak lišila i stabilizační účinnost aplikovaných materiálů, kdy relativní procentuální pokles extrahovatelnosti oproti kontrole byl sice vyšší na méně "náročné" lokalitě Huť, celkových vyšších absolutních imobilizovaných množství (vyjádřeno v mg/kg) však bylo dosaženo na lokalitě Trhové Dušníky (Tab. 2). U Zn, v absolutním množství nejmobilnějšího kontaminantu na studovaných lokalitách, tak například na lokalitě Trhové Dušníky znamenal 24 % pokles extrahovatelnosti snížení extrahovaného množství o 113 mg/kg oproti 10,8 mg/kg na lokalitě Huť, které ale znamenaly pokles o 77 % oproti kontrole.

Tab. 2: Pokles množství Cd, Pb a Zn extrahovatelného 0,01 M CaCl₂ vyjádřený v procentech vůči kontrole a absolutním množství (mg/kg). Data ze vzorků 12 měsíců po aplikaci kombinace SnZVI a termicky stabilizovaného čistírenského kalu.

Prvek	Pokles extrahovatelnosti			Pokles extrahovatelnosti		
	Lokalita	%	mg/kg	Lokalita	%	mg/kg
Cd	Huť	75.5	0.37	TD	30.4	2.84
Pb	Huť	91.3	0.96	TD	38.3	1.05
Zn	Huť	77.3	10.75	TD	24.0	113.18

3.4.1 Stanování minimální účinnosti technologie MetalRem S pro imobilizaci Cd, Pb a Zn v kontaminovaných půdách

Jak je popsáno výše, účinnost technologie MetalRem S byla stanovena na základě standardizované extrakce 0,01 M CaCl₂ a porovnání mezi množstvím kovů extrahovaných z kontrolní varianty a varianty ošetřené přidávkem SnZVI (1 % hm.) a termicky stabilizovaného čistírenského kalu (3 % hm.). Účinnost jakéhokoli imobilizačního činidla aplikovaného do horních půdních horizontů vždy závisí na konkrétních půdních podmínkách na dané lokalitě – např. pH, Eh, obsahu organické hmoty, oxidů Fe a Mn, zrnitostním složení, apod., tak i na speciaci přítomných kontaminantů. Tyto všechny faktory pak hrají roli ve výsledné rozpustnosti, mobilitě a biodostupnosti kovových kontaminantů. Z toho důvodu byly pro pilotní test zvoleny dvě různé lokality s podobným zdrojem kontaminace i typem a množstvím kontaminantů, avšak zásadně se lišící v půdních vlastnostech a mobilitě kovů. Na základě výsledků shrnutých v Tab. 2 tak byla **minimální účinnost technologie po 12 měsících od aplikace stanovena na 30 % pokles extrahovatelnosti Cd, 38 % pokles extrahovatelnosti Pb a 24 % extrahovatelnosti Zn** (v porovnání s kontrolní půdou). Je však nutno podotknout, že tato účinnost byla dosažena v pro imobilizaci velmi náročných podmínkách, kdy koncentrace mobilního Cd a Zn v kontrolní půdě dosahovaly velice vysokých hodnot (viz Příloha č. 1, Příloha č. 3). V lokalitách s nižší mobilitou Cd, Pb a Zn je tak možné očekávat vyšší účinnost technologie, obdobně jako na lokalitě Huť v tomto pilotním testu.

3.5 VÝSLEDKY – ZKOUŠKA UNIKÁNÍ PRO STANOVENÍ KVALITY PŮD A ÚČINKŮ CHEMIKÁLIÍ NA CHOVÁNÍ ŽÍŽAL

Při aplikaci imobilizačních činidel je žádaným cílovým stavem nejenom pokles rozpustnosti a mobility cílových kontaminantů sám o sobě, ale též obecné zlepšení tzv. parametrů půdního zdraví. Důležitou součástí půdní fauny jsou žížaly, plníci v půdním ekosystému mnoho prospěšných funkcí. Zároveň jsou také díky své propustné pokožce a kontinuálnímu kontaktu okolní půdy s jejich trávicím traktem velice citlivé na půdní kontaminaci (Yadav et al., 2023). Z toho důvodu jsou žížaly považovány za užitečný indikátor půdní kvality a zdraví, čehož využívá celá řada standardizovaných testovacích metod. V našem případě jsme pro vzorky půd 12 měsíců od aplikace stabilizačních činidel využili tzv. zkoušky unikání (ISO 17512-1, 2008), která hodnotí preferenci/unikání z půdy ošetřené stabilizačním činidlem v porovnání s kontrolou. Na Obr. 8 jsou zobrazeny výsledky. Jak je patrné, varianta SnZVI s kalem, která je předmětem předkládané technologie, se i zde osvědčila z testovaných činidel jako nejvíce podporující preferenční chování žížal. I zde se projevily rozdíly mezi lokalitami. Zatímco na lokalitě Huť neústila aplikace SnZVI s kalem ve výraznější změnu v chování žížal, i když lehká preference se na bázi mediánu projevila, výsledky z Trhových Dušníků ukazují jasnou preferenci (takřka 100 %) ošetřené půdy před kontrolou. Interpretace výsledků v případě těchto testů není jednoznačná, protože žížaly mohou preferovat ošetřenou půdu jak z důvodu snížení toxicity, tak i díky navýšení množství půdní organické hmoty (z důvodu přídavku kalu), která jim slouží jako substrát. Zajímavé je pak porovnání dopadu aplikace samotného SnZVI na lokalitě Trhové Dušníky oproti jeho kombinaci s kalem. Zatímco s kalem došlo k takřka 100 % preferenci této půdy, při použití samotného SnZVI došlo naopak k téměř 100 % unikání. Kombinace SnZVI s kalem se tak jeví jako výhodná nejen vzhledem ke svému imobilizačnímu efektu, ale i díky zlepšování podmínek pro půdní faunu.

Obr. 8: Preferenční/unikavé chování žížal na lokalitách Huť a Trhové Dušníky v porovnání s kontrolními (neošetřenými) půdami.

3.6 VÝSLEDKY – ANALÝZA PŮDNÍ MIKROBIOTY

Krom půdní makrofauny je jedním z dalších klíčových ukazatelů půdního zdraví také složení půdních mikrobiálních společenstev a jejich kvantita. Mikrobi citlivě reagují na celou řadu stresorů, kterými mohou být jak půdní kontaminanty, tak ale i činnidla přidaná za účelem imobilizace těchto kontaminantů. Pro zhodnocení vlivu přidaných činnidel na kvantitu a kvalitu půdních mikrobiálních společenstev tak byly půdní vzorky podrobeny analýze fosfolipidových mastných kyselin (PLFA analýza), která umožňuje identifikaci a kvantifikaci jednotlivých mikrobiálních skupin (Lewe et al., 2021). Jak je z výsledků patrné (Obr. 9), i zde jsou viditelné rozdíly mezi oběma lokalitami. Půda z lokality Huť má obecně více mikrobiální biomasy (kontrola po celou dobu kolem 45 µg/kg) než půda z Trhových Dušníků (kontrola kolem 8 µg/kg), což koreluje s celkově vysokým obsahem půdní organické hmoty na lokalitě Huť. Zde vedla aplikace všech činnidel v krátkodobém i dlouhodobém měřítku k mírnému, často statisticky neprůkaznému poklesu množství mikrobiální biomasy, což ukazuje u půdy původně bohaté na mikrobiální aktivitu aplikované materiály jako stresor pro půdní mikrobiotu. Naproti tomu žádné z činnidel nesnížilo celkovou mikrobiální biomasu na lokalitě Trhové Dušníky. Zde se naopak kombinace SnZVI s kalem ukázala v krátkodobém i dlouhodobém měřítku jako efektivní pro zvýšení půdní mikrobiální biomasy, což je zřejmě především efekt přidané organické hmoty v podobě čistírenského kalu.

Obr. 9: Množství mikrobiální biomasy stanovené PLFA analýzou. Varianty Kontrola, ŽP: železná pilina, SnZVI: sulfidované elementární nanoželezo, SnZVI/kal: kombinace SnZVI a termicky stabilizovaného čistírenského kalu.

- Houba, V. J. G., Temminghoff, E. J. M., Gaikhorst, G. A., & van Vark, W. (2000). Soil analysis procedures using 0.01 M calcium chloride as extraction reagent. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 31(9–10), 1299–1396. <https://doi.org/10.1080/00103620009370514>
- Lewe, N., Hermans, S., Lear, G., Kelly, L. T., Thomson-Laing, G., Weisbrod, B., Wood, S. A., Keyzers, R. A., & Deslippe, J. R. (2021). Phospholipid fatty acid (PLFA) analysis as a tool to estimate absolute abundances from compositional 16S rRNA bacterial metabarcoding data. *Journal of Microbiological Methods*, 188, 106271. <https://doi.org/10.1016/J.MIMET.2021.106271>
- Meers, E., Samson, R., Tack, F. M. G., Ruttens, A., Vandegheuchte, M., Vangronsveld, J., & Verloo, M. G. (2007). Phytoavailability assessment of heavy metals in soils by single extractions and accumulation by *Phaseolus vulgaris*. *Environmental and Experimental Botany*, 60(3), 385–396. <https://doi.org/10.1016/J.ENVEXPBOT.2006.12.010>
- Michálková, Z., Martínez-Fernández, D., & Komárek, M. (2017). Interactions of two novel stabilizing amendments with sunflower plants grown in a contaminated soil. *Chemosphere*, 186, 374–380. <https://doi.org/10.1016/J.CHEMOSPHERE.2017.08.009>
- Nováková, T., Kotková, K., Elznicová, J., Strnad, L., Engel, Z., & Matys Grygar, T. (2015). Pollutant dispersal and stability in a severely polluted floodplain: A case study in the Litavka River, Czech Republic. *Journal of Geochemical Exploration*, 156, 131–144. <https://doi.org/10.1016/J.GEXPLO.2015.05.006>
- Quevauviller, P. (1998). Operationally defined extraction procedures for soil and sediment analysis I. Standardization. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 17(5), 289–298. [https://doi.org/10.1016/S0165-9936\(97\)00119-2](https://doi.org/10.1016/S0165-9936(97)00119-2)
- Rauret, G., Lopez-Sanchez, J. F., Sahuquillo, A., Barahona, E., Lachica, M., Ure, A. M., Davidson, C. M., Gomez, A., Luck, D., Bacon, J., Yli-Halla, M., Muntau, H., & Quevauviller, P. (2000). Application of a modified BCR sequential extraction (three-step) procedure for the determination of extractable trace metal contents in a sewage sludge amended soil reference material (CRM 483), complemented by a three-year stability study of acetic acid and EDTA extractable metal content. *Journal of Environmental Monitoring*, 2(3), 228–233. <https://doi.org/10.1039/B001496F>
- Sánchez-Alcalá, I., del Campillo, M. C., & Torrent, J. (2014). Extraction with 0.01 m CaCl₂ underestimates the concentration of phosphorus in the soil solution. *Soil Use and Management*, 30(2), 297–302. <https://doi.org/10.1111/SUM.12116>
- Yadav, R., Kumar, R., Gupta, R. K., Kaur, T., Kiran, Kour, A., Kaur, S., & Rajput, A. (2023). Heavy metal toxicity in earthworms and its environmental implications: A review. *Environmental Advances*, 12, 100374. <https://doi.org/10.1016/J.ENVADV.2023.100374>
- Žák, K., Rohovec, J., & Navrátil, T. (2009). Fluxes of Heavy Metals from a Highly Polluted Watershed During Flood Events: A Case Study of the Litavka River, Czech Republic. *Water, Air, and Soil Pollution*, 203(1–4), 343–358. <https://doi.org/10.1007/S11270-009-0017-9/TABLES/5>
- Zhu, Q. H., Huang, D. Y., Liu, S. L., Luo, Z. C., Zhu, H. H., Zhou, B., Lei, M., Rao, Z. X., & Cao, X. L. (2012). Assessment of single extraction methods for evaluating the immobilization effect of amendments on cadmium in contaminated acidic paddy soil. *Plant, Soil and Environment*, 58(2), 98–103. <https://doi.org/10.17221/358/2011-PSE>

Příloha č. 1 Množství Cd, Pb a Zn v jednotlivých frakcích dle BCR sekvenční extrakce

Frakce se dělí na frakci výměnnou, redukovatelnou, oxidovatelnou a reziduální.

	Huť				Trhové Dušníky			
	výměnná mg/kg	redukovatelná mg/kg	oxidovatelná mg/kg	reziduální mg/kg	výměnná mg/kg	redukovatelná mg/kg	oxidovatelná mg/kg	reziduální mg/kg
Cd	9.67	19.17	1.76	8.85	21.55	11.41	0.77	11.24
Pb	183.41	6 538.47	1 008.15	1 626.87	235.48	3 740.36	191.15	1 562.47
Zn	676.36	1 113.61	227.00	753.85	1 321.78	1 047.38	208.86	1 865.30

Příloha č. 2 Obsah prvků v sušině termicky stabilizovaného čistírenského kalu.

Chemické složení stanoveno po rozkladu v lučavce královské pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES), v případě Hg jako celkový obsah pomocí analyzátoru rtuti AMA 254. Sledované PAU byly stanoveny metodou TNV 75 8055 Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Pro zjištění a výpočet PCB byly použity metody ČSN EN 12766-1 a ČSN EN 12766-2. Pro porovnání jsou zobrazeny maximální mezní hodnoty koncentrace rizikových prvků v kalech dle přílohy č. 38 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Kontaminant	Jednotka	Průměr	± SD	Limit
Al	g/kg	6.04	0.00	-
As	mg/kg	p.m.d.	-	30
B	mg/kg	67.20	0.35	-
Ba	mg/kg	217.31	0.62	-
Be	mg/kg	0.45	0.17	-
Ca	g/kg	28.97	0.31	-
Cd	mg/kg	1.36	0.06	5
Co	mg/kg	14.50	0.90	-
Cr	mg/kg	34.07	0.07	200
Cu	mg/kg	155.01	1.99	500
Fe	g/kg	6.77	0.06	-
Hg	mg/kg	1.05	0.06	4
K	g/kg	4.63	0.01	-
Li	mg/kg	3.82	0.29	-
Mg	g/kg	3.92	0.01	-
Mn	mg/kg	179.71	1.51	-
Mo	mg/kg	4.36	0.83	-
Na	g/kg	1.34	0.01	-
Ni	mg/kg	25.93	0.66	100
P	mg/kg	19.47	0.18	-
Pb	mg/kg	25.86	1.78	200
S	g/kg	12.31	0.20	-
Sb	mg/kg	3.12	3.12	-
Se	mg/kg	3.77	0.86	-
Si	mg/kg	85.73	1.44	-
Sr	mg/kg	167.54	1.01	-
Ti	mg/kg	65.72	12.41	-
Tl	mg/kg	p.m.d.	-	-
V	mg/kg	10.09	0.01	-
Zn	mg/kg	803.56	14.51	2500
PCB*	mg/kg	<0.005	-	0.6
PAU+	mg/kg	0.95	-	10

SD: směrodatná odchylka (n=3); p.m.d.: data pod mezí detekce

*suma 7 kongenerů -28+52+101+118+138+153+180

+suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu

Příloha č. 3 Obsahy Cd, Pb a Zn získané extrakcí 0,01 M CaCl₂

Lokalita Huť

Kadmium Čas	Průměr (mg/kg)				Směrodatná odchylka			
	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal
1 týden	0.45	0.15	0.33	0.08	0.09	0.03	0.03	0.00
6 týdnů	0.42	0.17	0.30	0.09	0.09	0.04	0.01	0.01
3 měsíce	0.44	0.15	0.30	0.11	0.09	0.04	0.02	0.00
6 měsíců	0.62	0.19	0.36	0.14	0.07	0.01	0.01	0.02
9 měsíců	0.68	0.17	0.36	0.11	0.08	0.03	0.04	0.01
12 měsíců	0.49	0.17	0.31	0.12	0.05	0.03	0.03	0.01

Olovo Čas	Průměr (mg/kg)				Směrodatná odchylka			
	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal
1 týden	1.79	0.12	0.58	p.m.d.	0.13	0.08	0.04	-
6 týdnů	1.64	0.08	0.59	p.m.d.	0.18	0.07	0.03	-
3 měsíce	1.22	0.42	0.62	0.04	0.19	0.40	0.06	0.03
6 měsíců	1.66	0.38	0.66	0.14	0.10	0.09	0.14	0.12
9 měsíců	1.74	0.15	0.58	0.08	0.31	0.03	0.04	0.05
12 měsíců	1.05	0.15	0.34	0.09	0.09	0.05	0.10	0.05

Zinek Čas	Průměr (mg/kg)				Směrodatná odchylka			
	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal
1 týden	13.78	3.71	11.80	2.47	2.43	0.72	1.46	0.20
6 týdnů	13.22	4.19	10.91	2.48	2.85	0.15	0.69	0.20
3 měsíce	13.61	4.09	11.27	3.19	2.74	0.51	0.61	0.17
6 měsíců	19.52	4.63	11.14	3.30	1.22	0.85	0.30	0.07
9 měsíců	19.96	4.12	11.05	3.24	4.12	0.68	1.70	0.24
12 měsíců	13.91	4.19	9.92	3.16	1.91	0.54	1.40	0.18

Lokalita Trhové Dušníky

Kadmium Čas	Průměr mg/kg				Směrodatná odchylka			
	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal
1 týden	8.98	7.27	6.43	3.31	0.95	0.37	0.43	0.10
6 týdnů	8.35	7.46	5.99	1.64	0.33	0.82	0.92	0.15
3 měsíce	9.33	7.18	7.08	1.93	0.17	0.56	0.11	0.26
6 měsíců	9.14	7.89	9.67	6.68	0.61	0.71	0.74	0.43
9 měsíců	9.46	8.35	9.03	6.25	0.63	0.47	0.30	0.65
12 měsíců	9.33	8.48	9.13	6.49	0.87	1.26	0.42	0.71

Olovo Čas	Průměr mg/kg				Směrodatná odchylka			
	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal
1 týden	2.73	3.54	1.58	0.45	0.38	0.26	0.42	0.12
6 týdnů	3.06	3.42	1.52	0.21	0.57	0.15	0.52	0.06
3 měsíce	3.06	2.87	1.90	0.15	0.12	0.06	0.35	0.11
6 měsíců	3.49	3.49	3.45	2.03	0.49	0.15	0.51	0.16
9 měsíců	3.37	3.41	3.31	1.69	0.24	0.13	0.56	0.03
12 měsíců	2.74	3.18	3.34	1.69	0.30	0.17	0.35	0.05

Zinek Čas	Průměr mg/kg				Směrodatná odchylka			
	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal	Kontrola	ŽP	SnZVI	SnZVI/kal
1 týden	411.90	270.54	262.76	130.94	29.82	29.27	25.61	6.76
6 týdnů	395.61	283.54	231.83	51.65	16.20	40.33	51.36	2.82
3 měsíce	497.43	321.89	304.97	73.29	23.41	33.96	5.07	19.53
6 měsíců	434.80	325.26	410.50	314.90	20.21	37.09	35.58	13.55
9 měsíců	419.63	383.35	411.41	351.12	17.87	26.49	8.74	25.75
12 měsíců	471.65	397.27	431.89	358.47	22.65	54.06	23.05	20.55

ŽP: železné piliny, SnZVI: sulfidované elementární nanoželezo, SnZVI/kal: sulfidované elementární železo s termicky stabilizovaným čistírenským kalem; p. m. d.: data pod mezí detekce